

Bir Osmanlı Şehri Olarak Tımsıvar: Şehrin Osmanlı Kimliğinin Teşekkülü, Tekâmülü ve Akıbeti (1552-1716)

*Temesvar as an Ottoman City:
The Emergence, Development, and Fate of
Its Ottoman Identity (1552-1716)*

Abdulahdi UYSAL*

ÖZ

Osmanlı İmparatorluğu'nun XVI. ve XVII. yüzyıllarda Orta Avrupa'daki hâkimiyetinin dayanaklarından biri olan Tımsıvar eyâleti ve eyâletin aynı isimdeki merkez sancağı, yapılan araştırmalarda daha ziyade askerî ehemmiyeti, Osmanlı-Habsburg savaşlarındaki rolü ve stratejik bir konumda bulunan kalesi ile dikkat çekmiştir. Bu sebeple Tımsıvar'ın fetihten sonra bir Osmanlı şehri olarak gelişme süreci pek az incelemeye konu olmuştur. Bu makalede, Tımsıvar'ın Osmanlı idaresinde bulunduğu 1552-1716 yılları arasındaki dönemde ve takip eden yıllarda şehirdeki demografik dönüşümler, imar ve iskân faaliyetleri, kültürel ve dinî hayat ve Müslüman ahalinin durumu ile ilgili meseleler ele alınmıştır. Burada, Tımsıvar'ın söz konusu dönemdeki şehir hayatına dair yapılan tespitlerin kaynaklarını – bir kısmı daha önce dikkat çekmemiş olan – Tımsıvarlı müelliflerin birinci elden anlatımları, arşiv belgeleri, edebî eserler ve seyyahların müşahedeleri teşkil etmektedir.

Araştırma makalesi/
Research Article

Geliş tarihi/Date of Arrival:
23 Eylül/September 2025

Kabul tarihi/Date of Acceptance:
20 Ekim/October 2025

* Arş. Gör., [İstanbul Üniversitesi](#)
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı,
İstanbul/Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-2173-2599
E-posta/E-mail: abdulahdiuysal@istanbul.edu.tr

Atıf/Citation: Abdulhadi Uysal, "Bir Osmanlı Şehri Olarak Tımsıvar: Şehrin Osmanlı Kimliğinin Teşekkülü, Tekâmülü ve Akıbeti (1552-1716)", *Zeyrek Tarih Araştırmaları Dergisi*, 3 (Aralık 2025), s. 225-262.

Anahtar kelimeler: Tımişvar, Osmanlı şehirleri, Orta Avrupa, Macaristan, Romanya

ABSTRACT

Eyâlet (province) of Tımişvar (Temesvar/Timişoara) of the Ottoman Empire, together with its central *sancak* (district) of the same name, was one of the strongholds of Ottoman rule in Central Europe during the 16th and 17th centuries. It has attracted scholarly attention primarily for its military significance, its role in the Ottoman-Habsburg wars, and its strategically located fortress. Therefore, the process of Tımişvar's transformation into an Ottoman city after its conquest has received comparatively little attention. This article examines the demographic changes, urban development and settlement policies, cultural and religious life, and the situation of the Muslim population in Tımişvar during the period of Ottoman rule between 1552 and 1716, as well as in the years immediately following. The findings presented here are based on various sources, some of which have remained unnoticed up to now. These sources include first-hand accounts by authors from Tımişvar, archival documents, literary works, travelers' observations, which shed new light on the city's social and cultural history under Ottoman administration.

Keywords: Tımişoara, Ottoman cities, Central Europe, Hungary, Romania

Giriş

XVI. yüzyıl başlarında Gavrî mahlasıyla şiirler yazan Ahmed adlı bir şairin hoş bir üslupla kaleme aldığı “*Dımişvar'la Varadin yağ bal olsun / Olur helvâ Budin oldukda unı*”¹ mısralarında “helva”yı meydana getiren malzemelerden birine benzetererek ismini zikrettiği ve bilahare Orta Avrupa'daki Osmanlı hâkimiyetinin dayanakları olacak olan büyük stratejik ehemmiyeti haiz kale-şehirler arasında

1 Süleymaniye Ktp., Ali N. Tarlan, nr. 94/2, vr. 51a. Bu şiirden ilgili yazma nüshanın tavsifinin yapıldığı şu eser sayesinde haberdar olduk: Orhan Yavuz, *Kansu Gavrî'nin Türkçe Dîvânı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım)*, (Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002), s. 48. O. Yavuz'un da işaret ettiği gibi bu eserde geçen *Be-izn-i Hakk alalum gâzîler ile / Tımişvar'ı Varadin'i Zemun'ı* gibi ifadeler bu şiirin isimleri geçen yerlerin Osmanlılarca zaptından önce yazıldığını düşündürmektedir.

saydığı Tımişvar, öyle anlaşılıyor ki 1552'de kesin olarak Osmanlı idaresine girmeden önce dahi Osmanlıların muhayyilesinde ve Türk edebiyatında kendisine yer bulmuş gözükmektedir. Bugün Romanya hudutları dâhilinde yer alan ve Tımişoara ismiyle bilinen bu şehir tarihî Macar Krallığı'nın bir parçası ve hatta bir dönem payitahtlığını yapmış olup klasik dönem Osmanlı tarihinin genel seyri içerisinde de özellikle siyasî ve askerî temelli birçok tarihî hadiseye sahne olmuştur. Bu sebeple Osmanlı Tımişvarı üzerine yapılmış mevcut araştırmalar da büyük ölçüde Tımişvar eyâletinin ve eyâletin aynı isimdeki merkez sancağının idarî taksimatı, seferler sırasındaki vaziyeti, kalesi ve neferatı gibi meseleler üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla beraber, fetihten sonra şehre yerleşenler ve tayin yoluyla buraya gelenler haricinde, Tımişvar'ın Osmanlı idaresinde bulunduğu yüz altmış yıl zarfında burada doğup büyüyen hatırı sayılır bir Türk nüfus ve bu nüfusun meydana getirdiği kültür üzerinde pek az durulmuştur. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda zamanın Türk aleyhtarı tavrıyla yazan Avrupalı yazarlar da Tımişvar şehrinin Osmanlı hâkimiyeti boyunca “*hilâlin soluk ışıltısı altında yüz altmış dört yıl boyunca inim inim inlediği*” şeklinde sübjektif yorumlarda bulunmuşlardır ki bu bakış açısının ve Türk hâkimiyeti dönemini küçümsemenin şehrin tarihinin önemli bir kısmını göz ardı etmek gibi bir hataya sebep olduğu –bazıları hâlâ bu kanaatleri taşımakta olan– günümüzdeki Batılı araştırmacılar tarafından bile itiraf edilmektedir.² Konu ile ilgili az sayıda araştırmanın bulunduğu bu ortamda, Cristina Feneşan'ın Rumen dilinde yazdığı bir kitap şehrin Osmanlı kimliği üzerine yapılmış istisnâî çalışmalar arasında gösterilebilir.³

Bugün görünürde neredeyse hiçbir fizikî iz kalmaksızın tarihe intikal etmiş olan “Osmanlı Tımişvarı” her yönüyle incelenmeyi beklemekte ve Osmanlı kaynaklarının ve hususiyile arşiv belgelerinin daha yoğun bir şekilde kullanılması ile Feneşan'ın zikredilen eserine eklenecek daha pek çok şey bulunmaktadır. Bu yazıda, Tımişvarlı

2 Michael Oprisch, “Die Städtebauliche Entwicklung der Festungsstadt Temeswar / Tımişoara – Neue Erkenntnisse basierend auf planimetrischen Untersuchungen”, (Doktora Tezi), Technische Universität Berlin, 2022, s. 14-15.

3 Cristina Feneşan, *Cultura Otomană a Vilayetului Tımişoara (1552-1716)*, (Tımişoara: Editura De Vest, 2006).

Müslüman ahalinin serhad bölgesindeki hayat tarzını anlayabilmek için 1552'deki fetihten ve şehrin Türkleşmesinden başlanılarak 1716'da Habsburg kuvvetlerine teslim olması neticesinde Müslüman ahalinin dağılması ve şehirdeki Osmanlı izlerinin yok oluşu ile son bulan süreç, halkın durumu merkeze alınarak ana hatlarıyla incelenmeye çalışılacaktır.

Şehrin Osmanlı Hâkimiyetine Girişi

Tımişvar şehri bugün Romanya hudutları dâhilinde yer almakla birlikte Macarlar için büyük bir trajedi ile neticelenen 1919'daki Trianon Antlaşması'na kadar Macar topraklarının bir parçası olmuştur. Bu şekilde bir coğrafi konuma ve tarihî arka plana sahip olduğu için hâliyle Tımişvar'ın Türkleşme ve Müslümanlaşma vetiresi günümüz Romanya'sının Türklerle ve Tatarlarla meskun sahil kesimlerine nazaran daha geç gerçekleşmiş ve farklı bir hususiyet göstermiştir. Her ne kadar Osmanlılar XIV. yüzyıl sonlarında dahi bölgeye yönelik akınlarda bulunmuş⁴ iseler de asıl yerleşmeleri Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'daki fetihlerinin ardından olmuştur. 1526'da Macaristan düşmüş, 1541 yılında ise Tımişvar Türk yanlısı Macar asillerinden Péter Petrovics'e “sancak” olarak verilmiştir. Esasında Osmanlıların tedricî fetih siyasetlerinin bir yansıması olarak da görülebilecek olan bu “yarı-fetih” hâli ve bölgenin Macar idarecilere bırakılması keyfiyeti yaklaşık on yıl daha devam etmiştir.⁵ 1550 yılı dolaylarında yapılan bazı idarî planlamalardan Osmanlı idaresinin Erdel yönünde icra edilecek geniş kapsamlı bir sefer öncesinde aralarında Tımişvar'ın da bulunduğu ve henüz fethedilmemiş bölgeleri sancak hâlinde teşkilâtlandırmayı tasavvur ettiği anlaşılmaktadır.⁶ Bu

4 1393 yılında I. Bayezid tarafından bizzat idare edilen bir akın hakkında bk. Sándor Papp, *Osmanlılar ve Macarlar – Bir Diplomatik Tarih*, (İstanbul: Vakıfbank Kültür Yay., 2023), s. 25.

5 Dönemin hadiselerinin bir değerlendirmesi için bk. Pál Fodor, “Macaristan'a Yönelik Osmanlı Siyaseti”, *Kızıl Elma*, terc. Özgür Kolçak, (İstanbul: Yeditepe, 2020), s. 234 vd.

6 Feridun M. Emecen – İlhan Şahin, “Osmanlı Taşra Teşkilatının Kaynaklarından 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, *Belgeler – Türk Tarih Belgeleri Dergisi*, 23 (1998), s. 55, 63. Bu defterdeki kayıtlara göre o dönemde Tımişvar'ın “Livâ-yı Kule-i Dımışkar” adıyla “Erdel vilâyeti”ne tabi bir sancak olmasının planlandığı anlaşılmaktadır.

planlama muvacehesinde, 1551 sonbaharındaki başarısız bir kuşatmanın ardından ertesi yıl Erdel üzerine çıkılan büyük seferde Kara Ahmed Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu 27 Temmuz 1552'de Tımışvar'ı fethetmiştir.⁷ Yüzyılın sonlarında Avrupa'da Osmanlılar hakkında hazırlanan astroloji temalı bazı eserlerde 1552 Temmuz'unun önemli bir tarih olarak kaydedildiği dikkat çekmekte olup bu tarih ile Tımışvar'ın fethine işaret edildiği zannedilmektedir.⁸ Fethin ardından Tımışvar sancağı merkez olacak şekilde teşkilâtlandırılan Tımışvar eyâletine tarihî süreç içerisinde birçok sancak dâhil edilmiş ve çıkarılmıştır. Eyâletin başlıca sancakları Tımışvar, Arad, Beçkerek, Çanad, Gyula (Göle/Güle), Lipova, Lugoş ve Modava'dır.⁹

Osmanlılar gerek Tımışvar'ı fethetmeden önce ve gerek fethettikten sonra şehri farklı isimlerle anmışlardır. Tımışvar adı esasen şehrin çok yakınında cârî bir nehir olan “Temeş” Nehri ile Macarca “vár” (kale) kelimelerinden müteşekkil olup “Temeş Kalesi” manasına gelmektedir. Bu isim Türkçe menşeli olmaması sebebiyle Osmanlılar tarafından Türk hançeresine uydurulmak suretiyle muhtelif

7 Pál Fodor, *İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı*, terc. Özgür Kolçak, (İstanbul: Yeditepe, 2016), s. 119-136. Daha önce dikkat çekmemiş gibi görünen bir “fethinâme” Tımışvar'ın fethi ile alakalı sair kaynaklarda bulunmayan ayrıntıları ihtiva etmektedir. Bk. Alaattin Aköz – Ahmet K. Demireğen, “Temeşvar Fethinâmesi”, *Prof. Dr. Bayram Ürekli'ye Armağan*, (Konya: Palet Yay., 2023), s. 65-75. Ayrıca Evliya Çelebi de gerek 1551'deki başarısız kuşatma ve gerek ertesi seneki feth hakkında bilgiler vermekte ve bunları o seferlerde bulunan babasından dinleyerek naklettiğini ifade etmektedir. Bk. Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi – Topkapı Sarayı Bağdat 307 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini*, haz. Y. Dağlı, S. Ali Kahraman, İ. Sezgin, (İstanbul: YKY, 2001), V, s. 202.

8 Leyla Coşan, “Sultan III. Mehmet'in Doğum (Yıldız) Haritası”, *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 30 (2014), s. 10.

9 Sancağın XVI. yüzyıldaki idarî taksimatını inceleyen bir çalışma için bk. Murat Serdaroğlu, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Tımışvar Sancağı”, (Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, 2019. Sadık Müfit Bilge'nin eyâlete tâbi sancaklara ve beylerbeylerine dair hazırladığı listeler bazı eksiklerle birlikte genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bk. *Osmanlı'nın Macaristanı*, (İstanbul: Kitabevi, 2010), s. 261 vd., 335-338. Yeni hazırlanmış bir liste için bk. Orhan Kılıç, “Budın ve Tımışvar Eyaletlerinin Paşaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, *OTAM*, 46 (2019) s. 191-229 (Bu liste faydalı olmakla birlikte bazı atlamalar ve paşa isimlerinde küçük yanlışlıklar bulunmaktadır. Mesela İzmirli Ali Paşa “İzmitli” olarak zikredilmiş, onun halefi olan Karayılanoğlu Ali Paşa'ya ise listede yer verilmemiştir, bk. s. 228). Ömer Gezer'in Tımışvar valileri listesi ise 1698-1716 arasına ait daha detaylı kayıtları ihtiva etmektedir. Bk. *Kale ve Nefes – Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699-1715)*, (İstanbul: Kitap Yay., 2020), s. 370-371. Géza Dávid Tımışvar'daki Osmanlı idarecileri hakkında hâlihazırda bir çalışma hazırlamaktadır.

dönemlerde çok farklı şekillerde söylenmiş olup yaklaşık altı-yedi farklı telaffuz şekli ve yazı dilinde de bir o kadar yazılış biçimi bulunmaktadır. Osmanlıların XVI. yüzyıl başlarında Dımışkar, Dımışvar ve bilâhare Tamışvar gibi telaffuzların yanı sıra ağırlıklı olarak “Tımışvar” söyleyişini tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca şehrin adının Türkçeleştirilmesi yönünde denemeler de olmamış değildir, mesela şehrin bazı sakinlerinin Tımışvar için “Karabayır” isimlendirmesini kullandığı kaynaklarda geçmekteyse de bu isim yaygınlık kazanmamıştır.¹⁰

Tımışvar'da Türkleşme ve İslâmlaşma

Osmanlı döneminde Tımışvar'daki Müslüman nüfusun etnik durumu hakkında bir tespit bulunmak güç ise de burada yetişmiş olup “Tımışvârî” ve “Tımışvarlı” nisbeleriyle anılan ve Türkçe yazan müelliflerin varlığı ve bunların eserlerinde gayri-Türk Müslüman unsurlara dair dikkat çeken bir malumatın göze çarpmaması şehirdeki Müslümanların çoğunun Türk olduğunu düşündürmektedir. Bununla beraber, kaynaklarda Tımışvar'ın düştüğü sırada kendilerinin de şehirden ayrılmalarına izin verilen Müslüman Macarlardan söz edilmesi¹¹ en azından XVIII. yüzyıl başlarında şehirde Türkler haricinde de Müslümanlar olduğunu göstermektedir. Feneşan tarih yahut zaman dilimi vermese de Tımışvar Eyaleti'nde Boşnak asıllı Müslümanların yaşadığından da söz etmektedir.¹² Aşağıda temas edileceği üzere bunların Karlofça Antlaşması'ndan sonra bölgeye yerleşmiş olmaları mümkün görünmektedir.

Tımışvar'daki Türk nüfusunun hayli karma bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı idaresinin 1552'deki fethin ardından şehre toplu bir iskân yaptırıp yaptırmadığı açık değildir. Türkleşme ve İslâmlaşma daha ziyade timarlı sipahilerin, kale neferlerinin, İstanbul'dan tayin edilen vazifelilerin ve hususiyile dinî zümrelerin

10 Şehrin ismi ve Osmanlılar tarafından ne şekillerde telaffuz edildiği hakkında bk. Abdülhadi Uysal, “Tımışvar İsmi Üzerine Bazı Notlar”, *Archivum Ottomanicum*, 40 (2023), s. 35-51.

11 Bekir Gökıınar, “Osmanlı Macaristan'ında Son Kale: Temeşvar'ın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkması (1716)”, *Osmanlı Araştırmaları*, 54 (2019), s. 234.

12 Feneşan, *Cultura Otomană a Vilayetului Timișoara (1552-1716)*, s. 237.

bölgedeki varlığı ve faaliyetleri sayesinde gerçekleşmiş gibi gözük-
mektedir. Bu itibarla, Tımsıvar'ın durumu XIV. ve XV. yüzyıllarda
Balkanlardaki örnekleri iyi bilinen Osmanlı fetihlerinin ve fethedi-
len bölgede İslamlaşma keyfiyetinin nispeten geç tarihli bir örne-
ği olarak da değerlendirilebilir. Zikredilen bu gruplara bakıldığında,
tım arlı sipahilerin Tımsıvar'ın 1554'te yapılan ilk tahriri ile bölgeye
yerleşmeye başladıkları hemen fark edilmektedir. Tımar verilenler
arasında –muhtemelen bölgenin yerlisi olan– gayrimüslimler de
bulunmaktadır.¹³ Tımar tevcih kayıtları bölgede kendilerine tımar
verilenlerin önceki görev yerlerinin umumiyetle Rumeli olduğunu,
yani muhtemelen dirlik arayışı içerisinde olan ve Tımsıvar'ın fet-
hi ile bu fırsatı elde eden sipahilerin yakın bölgelerden Tımsıvar'a
kaydırıldıklarını göstermektedir.¹⁴ Osmanlı idaresinin Tımsıvar'da ti-
mar alanların başka yerlerde yaşamayıp buraya yerleşmesini ve ser-
had beylerinin hizmetinde olmasını istediği anlaşılmaktadır.¹⁵ Ayrıca
doğrudan burada mukim olmamakla ve buradan tımar almamakla
birlikte şehrin fethedildiği sıralarda civar sancaklardan sipahilerin
de Tımsıvar'ın muhafazası için bir süreliğine gönderildikleri gö-
rölmektedir. Mesela bunlardan birisi de 1550'li yıllarda İzvornik'te
zeamet sahibi olan devrin en tanınmış şairlerinden Taşlıcalı Yahya
Bey'dir.¹⁶ Bölgede henüz istikrarın tam olarak tesis edilemediği 1550'li
ve 1560'lı yıllarda bazı sipahilerin ve tahrir memurlarının yerli eş-
kıya tarafından katledilmesi gibi kanlı olayların vuku bulduğu da

13 Murat Serdaroğlu, “Tımsıvar Sancağı'nda Tımar Rejiminin Teşekkülü ve İlk Uygula-
malar (1555-1556)”, *Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 2/1 (2017), s. 190,
193-194.

14 Tımsıvar'ın XVI. asrın sonuna ait tımar tevcih kayıtlarında Filibeli, Moralı, Bos-
nalı, Hatvanlı ve Rumeli'nin sair kesimlerinden tımar sahiplerinin sayıca çokluğu
dikkat çekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Baş-
kanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Defterhâne-i Âmire, Tımar-Zeamet Ruznamçe Def-
terleri (DFE.RZ.d.), 25, s. 69; DFE.RZ.d., 42, s. 840, 841, 850; DFE.RZ.d., 82, s. 551;
DFE.RZ.d., 114, s. 21.

15 Mesela Tımsıvar beylerbeyine gönderilen 1596 tarihli bir hükümde geçen şu ifadele-
re bk. “...fermân olunduğu üzere serhadde sâkin olup (...) ze'âmet ve tîmâr serhad bekleyüp hiz-
mette mevcûd bulunanların hakkı olup...” (BOA, Maliyeden Müdevver Defterler [MAD],
22238, s. 9).

16 Abdülhadi Uysal, “Şâir Yahya'nın Osmanlı Arşivi'ndeki İzleri: Taşlıcalı Yahya Beg'in
Zeameti Hakkındaki Bilgiler Üzerinden Biyografisine Bir Katkı”, *Zemin*, 8 (2024),
s. 185.

bilinmektedir.¹⁷ Osmanlı hâkimiyetinin bölgedeki dayanaklarından olan timar sisteminin varlığı şehrin düşüşüne kadar devam etmiştir.¹⁸

Tımsıvar Kalesi'nde vazifeli olan çeşitli zümrelerden birçok asker de şehrin Müslüman nüfusunun önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bunlardan bazılarının gelirlerini tasarruf ettikleri timarlar üzerinden elde ettikleri bilinmektedir. Fetihden hemen sonrasına ait bazı kayıtlar kale neferlerine ayrılan timar arazisinin sipahilere ayrılandan daha fazla olduğunu göstermektedir.¹⁹ Tımsıvar Kalesi Osmanlıların batı serhaddinin en kalabalık garnizonlarından birisine ev sahipliği yapmış, bilhassa Büyük Türk Savaşları (Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, 1683-1699) yıllarında ve sonrasında Tımsıvar'ın savaşın cephelelerinden birisi hâline gelmesi ile bu durum daha da belirgin hâle gelmiştir.²⁰ Bu sebeple askerî zümreye mensup birçok Osmanlı'nın yolu Tımsıvar'dan geçmiştir. Bunlar arasında eser sahibi askerlerden 1698'de cebeci ocağı mensuplarının mevaciblerini dağıtma görevi ve silesiyle Tımsıvar'da bulunan *Mi'yâru'd-Düvel ve Misbârü'l-Milel* müellifi Hasan Esîrî (ö. 1731'den sonra) ve Tımsıvar Kalesi'nin humbaracılar halifesi *Ümmü'l-Gazâ* müellifi Bayramoğlu Ali Ağa (ö. 1718'den sonra) sayılabilir.²¹

İstanbul'dan Tımsıvar eyâletinin teşkilâtlanması için gönderilen vazifeliler de şehrin fetihden sonra şekillenen Müslüman ahalisi içerisindeki yerini almıştır. Mesela 1555 yılında, yani şehrin fethedilmesinden kısa bir süre sonra yapılan ilk tayinler sırasında İstanbul'daki Defterhâne-i Âmire kâtiplerinden Abdülhadi Çelebi'nin Tımsıvar

17 “...harâmiler katl eyleyüp ze'âmeti mahlûldür...” BOA, Kâmil Kepeci Defterleri (KK.d.), 215, s. 43 (12 Şa'bân 963 / 21 Haziran 1556). Ayrıca bk. Serdaroğlu, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Tımsıvar Sancağı”, s. 95.

18 Mesela 1716 sonlarına, yani şehrin düşüşünden kısa bir süre öncesine ait timar tevcih kayıtları için bk. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Defterleri (TKGM.d.), 730, s. 61.

19 Özgür Kolçak, *Ok, Tüfek ve At – 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi*, (Ankara: TTK, 2023), s. 416.

20 Klára Hegyi, *The Ottoman Military Organization in Hungary Fortresses, Fortress Garrisons and Finances*, (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2018), s. 493 vd.; Gezer, *Kale ve Nefer*, s. 137-178.

21 Bayramoğlu Ali Ağa, *Ümmü'l-Gazâ: Harp Sanatı ve Aletleri*, haz. Salim Aydüz – Şamil Çan, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2013); Göker İnan, “Hasan Esîrî'nin *Mi'yâru'd-Düvel ve Misbârü'l-Milel* İsimli Tarih ve Coğrafya Eseri (İnceleme-Transkripsiyon)”, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, 2017.

vilâyeti muhasebeciliğine getirildiği görülmektedir.²² Bu vazifelilerden bazılarının aile mensuplarının da dönemin anlayışı icabı eyâlet işlerine müdahil olabildikleri ve timar alıp bölgede kalabildikleri görülmektedir. Mesela eyâletin timar defterdarı Ferhad'ın oğlu Ferruh 1568 yılında devam etmekte olan ikinci tahrirde hizmeti görüldüğü için kendisine bölgede timar verilenler arasındadır (bu tahrir 1569'da tamamlanmıştır).²³

Bölgenin İslâmlaşmasında belki de en tesirli olanlar muhtelif tarikatlara mensup derviş gruplarıdır. Tımsıvar'daki tasavvufî hayat ile alakalı tarihî kayıtlar, bölgede umumiyetle Halvetî tarikatı ile onun bir kolu olan Uşşâkîliğin ve bunların yanı sıra Bektaşîliğin faaliyette olduğunu göstermektedir. Bu zümrelerin bölgedeki varlıkları şehrin fethedildiği döneme kadar geriye gitmektedir. Bunların başında Tımsıvarlı Veli Dede (ö. 1586) gelmektedir. Kaynaklara göre gençlik yıllarında nefer olarak orduya yazılan ve odabaşı olarak Tımsıvar'ın fethinde bulunan Veli Dede, dönemin tanınmış şeyhlerinden Dimitrofçalı Muslihuddin Efendi tarafından bölge halkının irşad edilmesi için vazifelendirilmiş, zamanla Tımsıvar'da yanına bir hayli mürid toplamış ve birçok gayrimüslimin ihtida etmesine vesile olmuştur. Orada doğmadığı hâlde bölgedeki faaliyetleri sebebiyle kaynaklarda Tımsıvarlı nisbesi ile anılmış olması dikkate değerdir. Yine Muslihuddin Efendi'nin halifelerinden olan Tımsıvarlı Mustafa Dede (ö. 1620) de fethin ilk dönemlerinde bölgede bulunan dervişlerdendir. Bu kimselerin Tımsıvar'daki faaliyetlerinden bahseden menkıbeler bugüne ulaşmış durumdadır.²⁴ Müteakip dönemlerde de dervişlerin ve kurdukları tekkelerin de tesiriyle bölgede oldukça canlı bir dinî ve manevî hayat teşekkül edecektir. Tımsıvarlı müelliflerin eserlerinde de şehirde vaaz veren, seferler sırasında askerleri cesaretlendiren ve idareciler nezdinde etkili olan pek çok âlim, şeyh, müftü ve vaizden

22 BOA, KK.d., 213, s. 13. Bu müstesna kayıttan beni haberdar eden değerli meslekdaşım İsmail E. Pamuk'a müteşekkirim.

23 BOA, DFE.RZ.d., 25, s. 668/3.

24 Kâtip Hacı Ali Efendi, *Tuhfetü'l-Mücâhidîn ve Behcetü'z-Zâkirin – Sufî ve Ulema Biyografileri*, haz. İsmet İpek, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2024), II, s. 1941-1944 (İlgili menkıbeler büyük ölçüde Münîrî-i Belgradî'nin *Silsiletü'l-Mukarrebîn ve Menâkibu'l-Muttakîn* adlı eserine dayanmaktadır. Ancak Münîrî'nin metninin yayımlanan hâli problemlili olup bu sebeple İ. İpek'in neşrine müracaat edilmiştir).

bahsedildiği, bu kimselerle alakalı birçok menkıbenin halk arasında dolaştığı dikkat çekmektedir. Bu menkıbelerin ciddi bir kısmı bölgede hayli etkili olan, 1696'da Tımışvar'ı ziyaret eden II. Mustafa'nın da yakın alaka gösterdiği Selim Dede (ö. 1713) adlı bir şeyh ile alakalıdır.²⁵

Tımışvar'da İmar Faaliyetleri ve Şehir Hayatı

Osmanlı Macaristanı'nın sair kesimlerinde olduğu gibi Tımışvar'da da Türk yerleşiminin büyük ölçüde şehir etrafında olduğu ve kırsal kesime pek yayılmadığı söylenebilir. Nitekim tahrir ve timar tevcih kayıtları eyâletin taşrasındaki pek az köyün Türkçe isim taşıdığını göstermektedir.²⁶ Şehrin yeni fatihleri daha ziyade Tımışvar Kalesi'ne ve kale civarına yerleşmiş gözükümler. Bu tespiti doğrulayacak şekilde, Tımışvar Kalesi'nin kapılarının Türkçe isimler taşıdığı ve kale içinde de mahallelerin teşekkül ettiği dikkat çekmektedir. Kale kapılarının adları Azeb, Garb (Vam), Horos ve Su (Yalı) olup kale içinde de kapılar ile aynı adları taşıyan dört mahalle bulunmaktaydı.²⁷ Kale dışındaki mahalleler arasında ise – bazıları ilk yerleşenlerin ve eyâletin idarecilerinin isimleriyle alakalı gibi görünen – Cimcime, Memi Ağa, Hızır Ağa, Kasım Paşa ve Mustafa Paşa gibi mahalleler vardı.

Bazı Müslüman mahallelerinin dervişlerin tesiri ve şehir halkının mensup olduğu dinî görüşe göre gruplaşmaları ile teşekkül ettiği de iddia edilmiştir.²⁸ Kale dışındaki on yedi mahalleden ikisininin

²⁵ Bu menkıbelerden bazıları için bk. Mühürdâr Ali Efendi, *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa – Koca Cafer Paşa'nın Serhad Yılları (1688-1697)*, haz. Abdulhadi Uysal, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2021), s. 112, 134-135, 295-297; Ahmet Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, 2019, s. 13-14, 94-97. Şehirdeki tekke ve zaviyeler hakkında bk. Mehmet Emin Yılmaz, *Gül Baba ve Osmanlı Macaristan'ında Mânevî Mirâs*, (Ankara: TİKA, 2023), s. 475-478.

²⁶ Mesela "Ali Pınarı" adlı bir köy kayıtlarda rastlanabilen Türkçe isimli köylerdendir. Bk. BOA, DFE.RZ.d., 82, s. 550. Bu köy, P. Fodor'un "Alibunar" şeklinde zikrettiği ve bir "menzil" olduğunu kaydettiği köy ile aynı olmalıdır. Bk. Fodor, "Das Wilajet von Temeschwar zur Zeit der osmanischen Eroberung", *Südost-Forschungen*, 55 (1996), s. 41.

²⁷ *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, V, s. 204-205. İbrahim Hamdi Efendi dış kaledeki farklı kapıları da zikretmektedir: Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 274-275.

²⁸ Mihai Maxim, "Osmanlı Döneminde Tarihî Romanya'da İslâm", *Balkanlarda İslâm – Miadi Dolmayan Umut*, ed. M. S. Kafkasyalı, (Ankara: TİKA, 2016), s. 221.

gayrimüslim mahallesi olduğu tespit edilmiş olup 1663 başlarında şehri gezen Heinrich Ottendorf da şehir merkezinin neredeyse tamamen Müslümanlardan müteşekkil olduğunu ifade etmiştir.²⁹ Bu münasebetle, gayrimüslimler ile olan ilişkilere de kısaca temas etmek gerekir. Şehirde mukim olan Macarlar ve Sırlardan başka, farklı dönemlerde –muhtemelen birçoğu ticaret için gelmiş olan– Rum, Ermeni ve Yahudilerin mevcudiyeti de bilinmektedir.³⁰ Tımişvar'ın bugüne ulaşan tek şeriyye sicili üzerine yapılan bir incelemede Müslüman ve gayrimüslimlere ait ortak davaların çok az olması sebebiyle iki toplum arasındaki sosyal ilişkilerin çok dar bir boyutta olduğu iddia edilmiştir³¹ ancak serhaddin kendisine mahsus karma yapısı ve Tımişvarlı müelliflerin eserlerinde Türklerin Macarca ve sair bölge dillerini bilip konuştuklarına dair nakilleri düşünüldüğünde taraflar arasında daha sıkı münasebetlerin olmasının lâzım geldiği de anlaşılır. Osmanlı idaresinin gayrimüslimlere yaklaşımına bakıldığında ise genel olarak imparatorluğun diğer kesimlerinde olduğu gibi ekonomik menfaatler korunduğu müddetçe bu gruplara müdahale edilmediği görülmektedir. Ancak bölgedeki Ortodoks Sırların ve Protestanların Osmanlılar ile işbirliği hâlinde daha rahat yaşadıkları ve desteklendikleri, Habsburglar ile bağlantılı olan Katoliklerin ise bilhassa XVI. yüzyıl sonlarında nispeten takibat altında oldukları, bunların kiliselerinin camiye çevrildiği³² ve Papalığa gönderdikleri şikâyet mektuplarına inanmak gerekirse baskı altında tutuldukları dikkat çekmektedir. Buna mukabil, Papalık ise Katolikliği yeniden canlandırmak ve reformcuların gücünü kırmak için Tımişvar'a misyonerler ve rahipler göndermiştir. Zaman zaman Katoliklerin Osmanlı

29 Tespit edilebilen mahallelerin listesi ve Ottendorf'un beyanı için bk. Ömer Bıyık, "1652-53 Tarihli Şer'îye Sicili'ne Göre Temeşvar", *Karadeniz Araştırmaları*, 45 (2015), s. 244.

30 Oprisch, "Die Städtebauliche Entwicklung der Festungsstadt Temeswar", s. 146.

31 Ömer Bıyık, "1652-53 Tarihli Şer'îye Sicili'ne Göre Temeşvar", s. 238.

32 Mesela Tımişvarlı Osman Ağa'nın "*Siged Mahallesi'nde vâki' sâbıkâ Yezuvit kilisesinden bozma câmi-i şerîf*" şeklinde zikrederek haziresinde aile ferdlerinin medfun olduğunu belirttiği, İbrahim Hamdi Efendi'nin ise "*Seged [Siged] Câmi'i kiliseden dönme bir latîf câmi' idi*" diye bahsettiği eski Cizvit kilisesi bunlardan birisi olmalıdır. Bk. Richard F. Kreutel, *Die Autobiographie des Dolmetschers 'Osmân Ağa aus Temeschwar – Der Text des Londoner Autographen in normalisierter Rechtschreibung*, (London: Stephen Austin and Sons Ltd., 1980), s. 1; Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 280.

idarecilerine rüşvet vererek Tımişvar'daki kiliselerini korudukları da iddia edilmiştir. Osmanlı idaresi bu gruplar arasında bir denge siyaseti takip ederek bu dinî çeşitliliği yönetmeye gayret etmiştir.³³

Fethin hemen ardından Tımişvar'ın bir Türk-İslâm şehrine dönüşmeye başladığı müşahade edilmektedir. Şehirde kiliseden camiye tahvil edilen yapılar olduğu gibi yeni yapılan birçok caminin ve dinî müessesenin varlığı da bilinmektedir.³⁴ Fethi takip eden yıllarda hamam vb. yapıların İstanbul'dan alınan izin ile inşa edilmeye başlandığı da arşiv kayıtlarından takip edilebilmektedir.³⁵ Tımişvar'ın umumi görünüşü hakkındaki en ayrıntılı bilgileri şüphesiz 1660 yılında, yani fetihten yaklaşık bir asır sonra şehri gören Evliya Çelebi (ö. 1685?) vermektedir. Evliya, kale içinde tek katlı ve iki katlı evlerin bulunduğu, evlerin hemen tamamının ahşap olduğundan bahsetmiş ve bunları “*bâğsız ve bâğçesiz daracık havlısız hâneler*” olarak tavsif etmiştir.³⁶ Kale içindeki evlerin böyle olmasına mukabil, kale dışındaki evlerin hâliyle daha geniş olup sofasının, ahırının ve bahçesinin bulunduğu bölgenin 1650'li yıllara ait şerhiye sicilindeki bazı tariflerden anlaşılabilir.³⁷ Evliya Çelebi de şehrin varoş (kale önü) kesimindeki bu evlerin genişliklerinden bahsederken bunların iki kapılı olduğunu, kapıların birisinden atlıların ve arabaların, diğerinden ise yayaların girdiğini bildirmektedir. Seyyah, kale içindeki sokakların ise tahta döşeli olduğunu belirtir. Ayrıca dört tekke, yedi sıbyan mektebi, üç han, dört hamam, dört yüz dükkan ve işlek bir çarşıdan bahseder fakat bezzâzistân, medrese, dârülhadis ve dârülkurrâ bulunmadığını da ifade eder.³⁸ İbrahim Hamdi Efendi'nin kale içinde, Sultan Süleyman Camii'nin bitişiğindeki bir medreseden

33 Konu hakkında şu önemli çalışmaya bk. Adrian Magina, “Creştini și Otomani în Timișoara Secolului Al XVI-Lea”, *Revista Istorică*, XXXIV (2023), s. 143-155.

34 Tımişvar'daki camiler şu çalışmada etraflıca incelenmiştir: Adriana Gașpar, “Places of Worship from the Ottoman Period in Timișoara, Romania”, *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 74 (2023), s. 149-174. Ayrıca Tımişvar şerhiye sicilinden hareketle şehirdeki dinî yapıların listesi için bk. Bıyık, “1652-53 Tarihli Şer'îye Sicili'ne Göre Temeşvar”, s. 245.

35 “Mustafa Beğ mektûb gönderüp Tımişvar'un hammâma ihtiyâcı olduğun arz itmeğün hammâm binâ itmek için icâzet buyurıldı.” KK.d., 216, s. 105 (4 Rebiülahir 965 / 24 Ocak 1558).

36 *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, V, s. 205.

37 Bıyık, “1652-53 Tarihli Şer'îye Sicili'ne Göre Temeşvar”, s. 241.

38 *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, V, s. 205-206. İbrahim Hamdi ise üç hamamdan söz eder:

bahsetmesi³⁹ ise bu medresenin Evliya'nın ziyaretinden sonraki bir tarihte faaliyete geçtiğini düşündürmektedir.

Evliya Çelebi'nin Tımsıvarlılar ile ilgili müşahedelerine gelince, halkın su ihtiyacını Tımsı Nehri'nden karşıladığını, bu sebeple kale içinde hiç çeşme bulunmadığını kaydeder. Ahalinin daha ziyade “serhadli”lere mahsus çuka giydiğini, çakşırlarının dizlerinin sahtiyân kaplı olup başlarında yeşil çuka kalpaklar ve ayaklarında ise kubâdî pabuçlar olduğunu zikretmektedir.⁴⁰ Tımsıvarlı Mühürdâr Ali de hatıralarında bölge halkının giyim-kuşamından bahsederken “*serhadlünün sîm düğmeltü ve kopçalı a'lâ melbûsâtı*”ndan söz etmiş ve “*serhadlünün sıkma çakşırı cenbinde yan cebi olur, ekser çakıların bend-i şalvâr ile ol cebde hıfz ederler*” gibi ifadelerle çakıların nereye koyduklarına varıncaya kadar ilginç ayrıntılar nakletmiştir.⁴¹

Evliya Çelebi Tımsıvar'daki yeme-içme kültürü ile alakalı olarak şehirde beyaz yağlı çörek, ballı börek ve bunların yanı sıra lahana ve kabak dolmasının meşhur olduğunu, meşrubat olarak vişne suyu ile “bal suyu”nun tüketildiğini, şarap içmenin ise burada ziyadesiyle ayıp karşılandığını belirtmiştir.⁴² Tımsıvarlı Ali'nin de zeamatine tâbi olan köylerden öşür olarak kendisine lahana geldiğinden bahsetmesine⁴³ bakılırsa bölgede lahana yetiştiriciliğinin yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca söylediği “Budin türküsü” ile ünlenen Tımsıvarlı Aşık Hasan'ın 1700'lü yıllarda bostan ekmekle meşgul olduğu, yetiştirdiği karpuzların Belgrad ve Tımsıvar ahalisi arasında “Hacı Hasan karpuzu” şeklinde meşhur olduğu da bölgenin yeme-içme kültürü ile alakalı kaynaklarda zikredilen ilginç bilgiler arasındadır.⁴⁴

39 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 280.

40 *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, V, s. 206.

41 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 100, 108.

42 *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, V, s. 206. Bu bağlamda, 1709 yılında kale çarşısında şarap içmesi sebebiyle “ıslâh-ı nefis” için kalebend cezasına çarptırılan bir vazifelinin ve karara itiraz ettikleri için görevden alınan üç kişinin durumu ve devamında gelişen hadiseler hakkında bk. Eyüp Kul, “Temeşvar Eyaleti'ne Nizam Verme Çalışmaları ve Temeşvar'ın Kaybı Öncesinde Yapılan Faaliyetler (1700-1715)”, *History Studies*, 11/3 (2019), s. 1022.

43 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 134.

44 Tımsıvârî İbrahim Naimeddin Efendi, *Hadikatü's-Şühedâi's-Serhad*, haz. Mehmet Karataş – Mehmet Ali Yaşar, (Ankara: TTK Yay., 2019), s. 121.

Seyahatnâme müellifi Tımişvar'ın erkeklerinin ve kadınlarının güzel oluşundan da bahsetmeden geçemez, fakat bunların “müeddeb” kimseler olduklarını vurgular.⁴⁵ Tımişvarlı müelliflerce kaleme alınan eserlerde de serhad bölgesindeki kadın-erkek ilişkilerinden ve evlilik ile alakalı geleneklerden de bahsedilen ilginç kayıtlar yer almaktadır. Buna göre, serhaddin her iki tarafında da gerek Osmanlıların ve gerek Almanların askerî zümreye mensup olanlarının evlatlarını umumiyetle mevkidaşlarının yahut bölgenin ileri gelenlerinin kızları ile evlendirdikleri anlaşılmaktadır. Mesela Tımişvarlı İbrahim Naimeddin halk arasında “beşik kertmesi” olarak bilinen usul ile “*geh-vâreden nâmzed ve nişânlı*”sı olan Titel sancakbeyi Mustafa Paşa'nın kızı ile evlendirilmiştir. İbrahim Naimeddin'in “*hudûd-ı küffârda meşhûr bir palanka kapudanı[nın] kızını bir âhar kapudana*” verdiğiinden bahsetmesi de buna benzerdir. Serhadde taraflar arasında düğün baskınları ve kız kaçırma hadiseleri de görülebilmektedir.⁴⁶ Geleneksel uygulamaların dışında sıra dışı örnekler de yok değildir. Mesela Tımişvarlı Ali eserinde 1650 yılında “*Tımişvar'da zuhûr eden şâ'ire bir avrat*”tan bahsetmiştir. İsmi zikretmediği bu hanımın âşık olduğu Uşşâkî şeyhi Ahmed Efendi'nin oğlu Ali Çelebi'ye aşk şiirleri yazdığını belirtmiş ve bunlara örnekler vermiştir.⁴⁷

Tımişvarlı Mühürdâr Ali hatıralarında memleketinin Büyük Türk Savaşları döneminden önceki vaziyetini anlatırken şehirde dışarıdan gelen misafirleri ağırlayan çok sayıda varlıklı ailenin bulunduğunu belirtmekte ve bunların arasındaki dayanışma hâlinde şu şekilde bahsetmektedir:

“Tımişvar'da doksan beş kadar müsâfir kalınur hânedân sâhibi âdem var idi. Yetiştim, bilürüm; gece ve gündüz kapuları kapanmazdı, küşâde dururdu ve kapu kapamak ol asırlarda diyârımızda ziyâde ayb idi. Gerek hâne sâhibi evde olsun ve gerek yabânda olsun açık dururdu. Gelen müsâfir her kangısına murâd ederse hân gibi nüzûl ederlerdi. Hâne sâhibinin hizmetkârları atların alup ve gezdirüp ahora çekerlerdi ve gendülerin i'zâz u ikrâm ile odaya çıkarup yer

⁴⁵ Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, V, s. 206.

⁴⁶ Hadîkatü's-Şühedâi's-Serhad, s. 133-134, 175-177.

⁴⁷ Vak'anâme-i Ca'fer Paşa, s. 134.

gösterirlerdi. Beş gün, on gün, dahı ziyâde, her ne kadar dururlardı ise yem ve yeyeceklerin görüp şöyle ki taşradan bir akçalık şey getürdüklerine râzî değiller idi.”⁴⁸

Savaş yıllarının sebep olduğu olumsuzluklara rağmen, Karlofça Antlaşması (1699) ile kalenin son defa kuşatıldığı 1716'ya kadar geçen sulh devresi Tımışvar'ın bir şehir olarak gelişimini müspet yönde etkilemiş olmalıdır. Tam da bu yıllarda şehirde yaşamış olan İbrahim Hamdi Efendi de Tımışvar'ı mamur, münbit ve çarşısı hareketli bir muhit olarak tasvir etmiştir.⁴⁹

İlmî ve Kültürel Hayat

Tımışvar, Osmanlı idaresi altında bulunduğu dönemde çok dilli ve çok kültürlü bir serhad şehri olmasıyla ön plana çıkmıştır. Osmanlı idaresinin gelişi ve Türklerin yerleşmesi Tımışvar ve havali-sinde yaklaşık bir buçuk yüz yıl boyunca Türkçe konuşan bir nüfus var olmuştur. Tımışvar'da 1602-1603 dolaylarında hazine defterdarı olduğu bilinen Cafer İyânî Bey'in (ö. 1614'ten sonra?) tam da bu sırada yazdığı *Nûrnâme* adlı eserini Tımışvar'daki âlim ve fakih dostlarının Hz. Peygamber'in bazı vasıfları üzerine Türkçe bir eser yazması yönündeki teşvikleri sebebiyle kaleme aldığını ifade etmesi⁵⁰ o tarihe gelinceye kadar şehirde Türkçe okuyup yazan ve ilimle iştigal eden bir zümrenin teşekkül etmiş olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır. Tımışvar'da, en azından Osmanlı hâkimiyetinin son yıllarında, aralarında Peçuyulu Pîrî Efendi (ö. yakl. 1714) gibi başka şehirlerden gelen ve “dersiâm” unvanını hâiz olanlar da dâhil olmak üzere çeşitli müderrislerin tedrisat faaliyetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Bu meyanda, İbrahim Hamdi Efendi'nin Tımışvar'da geçen gençlik yıllarında hocası Eyyüb Efendi'den sarf ve nahiv ilimlerinin yanı sıra *Kadı Beyzâvî Tefsiri*'ni okuduğu gibi ayrıntıları kaydettiği de dikkat çekmektedir.⁵¹

48 *Vak'anâme-i Cafer Paşa*, s. 134.

49 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 93-94.

50 Turan Açık – Mücahit Kaçar, “Sultan I. Ahmed'e Sunulan *Nûr-ı Muhammedî* Konulu Bir Eser: *Nûr-nâme*”, *Turkish Studies*, 8/1 (2013), s. 1743, 1748.

51 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 277.

Cristina Feneşan, eserinde “Türkçe'nin Banatlı Rumenlerin konuşmalarında bugün bile hissedilen bir etki yarattığını biliyoruz” şeklinde son derece dikkat çekici bir iddiada bulunmakta ancak bunu delillendirecek bir örnek vermemektedir.⁵² Tımişvar Türkleri yerlerini yurtlarını terk ettikten yüzlerce yıl sonra, vaktiyle Türkçe'nin orada konuşulan ağzının telaffuz hususiyetlerinin tespit edilebilmesi yazılı kaynaklar üzerinden ve ancak bir dereceye kadar başarılabilir. Tımişvarlı müelliflerin kaleme aldıkları eserlerin büyük kısmının büyük bir talih eseri olarak müellif nüshası olarak bugüne ulaşmış olması ve bunların imlâsında yer yer bazı ağız hususiyetlerinin izlerine rastlanması bu bakımdan bazı çıkarımlar yapmaya imkân verir. Mevcut eserlerin tetkikinden hasıl olan netice, Tımişvarlıların Rumeli'nin bilinen Türkçe ağzılarını andıran bir surette konuştuklarını göstermekte ve bazı kelimeleri telaffuz şekilleri de Vidin Türkçesi ile büyük benzerlik arz etmektedir.⁵³

Ayrıca Habsburg makamları ile yapılan muhaberâtta aracı olarak görev alan Türk ve gayrimüslim tercümanların Tımişvar eyâlet dîvânında istihdam edildiği bilinmektedir. Gerek Osmanlı ve gerek Habsburg kaynakları Tımişvar'daki bazı Hristiyan tercümanların Habsburglar nâmına casusluk faaliyetinde buldukları ve bu durumun Osmanlılar için bir zafiyet oluşturduğu hususunda müttefiktirler.⁵⁴ Tercümanların eyâletin idarî işlerinin yürütülmesinde kritik roller üstlendikleri bilinmektedir. Mesela Tımişvar eyâletinin dîvân tercümanı Osman Ağa'nın anlattığına göre, 1707 yılında bir grup Osmanlı tüccarının bazı problemlerinin halledilebilmesi için Tımişvar valisi Karayılanoğlu Ali Paşa'nın (1706-1708) Osman Ağa'yı mübaşir olarak Kecskemét şehrine göndermesini istemeleri üzerine Ali Paşa'nın “Tercümân bize her sâ'at lâzımdır” diyerek Osman Ağa'yı göndermeye yanaşmaması bu bakımdan dikkat çekicidir.⁵⁵

52 Feneşan, *Cultura Otomană a Vilayetului Timișoara (1552-1716)*, s. 179.

53 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 66-68 (“Türkçenin Rumeli Ağzıyla Alakalı Olması Muhtemel Bazı İmlâ Hususiyetleri” altbaşlığına bk.).

54 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 121, 3. dipnot.

55 Tımişvarlı Osman Ağa, [*Paşalar ve Generaller Arasında*], Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Mixt., nr. 657, vr. 7a.

Tımsıvarlı müellifler tarafından kaleme alınan eserler Budin ve Belgrad gibi Osmanlı-Habsburg serhaddinin daha önemli merkezlerinde üretilen yazılı malzemedan daha az değildir. Tımsıvarlı Ali şehirdeki meşhur birçok hattatın adını vermekte, ancak müzehhip bulunmadığından bahisle kendisinin kabiliyeti ölçüsünde tezhip ile de uğraştığını ifade etmektedir.⁵⁶ Yazma eser kütüphanelerindeki bazı eserlerin ferâğ kayıtlarında müstensih olarak isimleri geçen Tımsıvarlı kalem ehli⁵⁷ haricinde, eser sahibi birçok Tımsıvarlı bulunmaktadır. Bu kimseler eserlerini umumiyetle şehrin düşüşünün ardından kaleme almışlardır. Eserlerinde memleketlerini hasretle andıkları ve bu vesileyle hatıralarını ölümsüzleştirmeye çalıştıkları dikkat çekmektedir. Bunların başında, esaret hatıralarını anlattığı otobiyografik mahiyetteki eseri hoş üslubu ve ilginç muhtevası sebebiyle aynı zamanda Türk edebiyatının da en dikkat çekici numuneleri arasında olan ve Batı dillerine çevrilmiş olması sebebiyle dünya ilim camiasında da büyük şöhret kazanan Tımsıvarlı Osman Ağa (ö. 1738) gelmektedir.⁵⁸ 1680'li ve 1690'lı yıllarda Tımsıvar valisi olan Koca Cafer Paşa'nın (ö. 1697) mühürdârı Tımsıvarlı Ali'nin (ö. 1722'den sonra) *Vak'anâme*'si de şehrin tarihi hakkında başka kaynaklarda bulunamayacak türden önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Yukarıda da bahsi geçtiği gibi 1650'li yıllarda Tımsıvar'da yaşayan ve Türkçe aşk şiirleri yazan “şâ'ire bir avrat”ın dahi varlığı bilinmektedir.⁵⁹ Tımsıvarlı İbrahim Naîmeddin Efendi'nin (ö. 1768'den sonra) de memleketi hakkındaki hatıralarını naklettiği tarihî ve edebî eserleri bulunmaktadır.⁶⁰ Kendisi Tımsıvar'ın Osmanlı hâkimiyetindeki son yıllarında burada

56 *Vak'anâme-i Cafer Paşa*, s. 21-22.

57 Mesela bk. Fehmi Edhem Karatay, *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu*, İstanbul, 1961, I, s. 497; II, s. 100; Kastamonu Yazma Eserler Ktp., nr. 1325, vr. 238a; Ankara Milli Ktp., nr. 06 Mil Yz A 445.

58 Hayatı ve eserleri hakkında bk. Ömer Gezer, “Temeşvarlı Osman Ağa – Esir, Tercüman ve Yazar”, *Türkbilig*, 35 (2018), s. 73-88.

59 *Vak'anâme-i Cafer Paşa*, s. 134.

60 Tımsıvârî İbrahim Naimeddin Efendi, *Hadikatü's-Şühedâi's-Serhad*, haz. Mehmet Karataş – Mehmet Ali Yaşar, (Ankara: TTK Yay., 2019). (Bu çalışmanın çok sayıda okuma hatası ile mâlûl olduğu görülmektedir. British Library'nin kataloğunda “Oriental Manuscripts” kısmında 6691 katalog numarası ile kayıtlı yazmanın bu eserin müellif nüshası olduğu belirtilmiş ise de neşirde bundan hiç söz edilmemiştir. Eserin ilmî usul ve esaslara riayet edilerek yeni bir neşrinin yapılması gerekmektedir).

doğması, gençliğini burada idrak etmesi, şehrin kaybıyla neticelenen kuşatmada bulunması ve eserlerini XVIII. yüzyılın sonlarına doğru telif etmesi sebebiyle bu şehirde yetişmiş okur-yazar kimselerin son temsilcisidir. Çocukluğunu ve gençliğini Tımışvar'da geçiren ve serhad bölgesi hakkında değerli bilgiler veren Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin (ö. 1750'den sonra) *Atlas* isimli coğrafya kitabı da dikkate değerdir. Ayrıca farklı türde eserler tertip edenler de bulunmaktadır. Bunlardan Tımışvarlı Bahri Efendi XVII. yüzyılda derlediği bir letayif kitabında Tımışvar'da ve serhaddin sair bölgelerinde görüp işittiği ilginç hikâyelere yer vermiştir.⁶¹ Bütün bu eserler şehrin Osmanlı dönemindeki kültürel ve folklorik hayatı hakkında ilk elden bilgiler veren ve yüzyıllar ötesinden gelen tarihî kayıtlar olarak bugüne ulaşmış durumdadır.

Sonun Başlangıcı: Büyük Türk Savaşları Dönemi (1683-1699)

Tımışvar, On Beş Yıl Savaşları sırasında, 1596 ve 1597 yıllarında atlattığı iki kuşatmadan⁶² sonra Osmanlıların serhad boylarına yakın bir eyâleti olarak XVII. yüzyıl sonlarına kadar nispeten istikrarlı bir bölge olma hâlini korumuştur. Ömrünün yaklaşık yirmi yılını burada geçiren İbrahim Hamdi Efendi'nin "*Devlet-i Osmaniyye'nin Mısır' a mu'âdil belki andan münbit bir memleketi ancak Tımışvar Eyâleti'dir*"⁶³ şeklinde mübalağa ettiği kadar olmasa da eyâletin ciddi bir kapasitesinin olduğu açıktır. XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar ekonomisi büyük ölçüde merkezî hazinenin desteğine bağlı olan Tımışvar bu dönemden sonra eyâletin muazzam maden, vergi vs. potansiyeli sayesinde gelir elde etme ve vergi tahsili noktasında önemli merhaleler kat etmiş,⁶⁴ eyâletten hasıl olan gelirin bir kısmı uzunca bir müddet Mekke ve Medine'ye gönderilen "surre" altınları için kullanılmıştır.⁶⁵ Yukarıda

61 Mesela: Tımışvarlı Bahri Efendi, *Kitâb-ı Letâif*, Milli Ktp., nr. Yz A 1701/2, vr. 92b-93a.

62 Yusuf Herper, "Uzun Savaşlar Döneminden Bir Kesit: Erdel'in Temeşvar'ı Geri Alma Teşebbüsleri (1596-97)", *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, 15 (2021), s. 429-450.

63 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 282.

64 Fodor, "Das Wilajet von Temeschwar", s. 31-34.

65 Mihai Maxim, "Yeni Osmanlı Belgelerine Göre XVII. Yüzyılda Temeşvar Eyaletinden Mekke ve Medine'ye Gönderilen Surre Altını", *XIV. Türk Tarih Kongresi – Kongreye Sunulan Bildiriler*, (Ankara: TTK, 2005), II, s. 1049-1056. Bu yazının Romanyalı müellifi XVII. yüzyılın ikinci yarısında, 29 mâlî yıl içinde toplam 87.000 altın tutarında bir

da üzerinde durulduğu gibi Evliya Çelebi ve Ottendorf'un Tımişvar şehir merkezi hakkındaki müspet müşahedeleri de bu dönemlere rastlamaktadır.

Bununla birlikte, Tımişvar Osmanlı-Habsburg serhaddine olan yakınlığı sebebiyle öteden beri askerî çatışmaların ve reayanın yerinden yurdundan olması gibi durumların eksik olmadığı bir bölge idi. Mesela 1650'li yıllarda eyâlete tâbi Göle sancağında bulunan yirmi altı gayrimüslim köyünün ahalisinin “dârülharbe firâr etmiş” olmaları ve bunların cizyelerinin geride kalanlara yüklenmesinin aynı şekilde onların da yerlerini terk ederek nüfusun eksilmesine sebep olacağı yönündeki endişeler⁶⁶ büyük savaştan önce de bölgenin bir dereceye kadar istikrarsız bir durumda olduğuna işaret etmektedir. Ancak Tımişvar'ın ve Tımişvarlıların geleceğini tayin eden asıl hadiseler 1683'teki Viyana Muhasarası'nı müteakiben vuku bulmuş, Tımişvarlı Osman Ağa'nın tabiriyle “ortalık karışıp”⁶⁷ 1686'da Budin'in de Osmanlı idaresinden çıkması ile Habsburglar Tuna'nın kuzeyinde geniş bir sahayı kontrol altına almışlar ve bunun neticesinde Tımişvar gibi “cepheye nispeten uzak, kuşaklar boyunca askerî tehdit görmemiş bölgeler” de doğrudan savaşın etkilerine açık hâle gelmiştir.⁶⁸

Büyük Türk Savaşları dönemi 1699 yılına kadar devam etmiş olup Tımişvarlılar için bir dönüm noktası olduğu gibi aynı zamanda da sonun başlangıcını teşkil etti. Büyük muharebeler, kale muhasaraları, zaman zaman kıtlık ve kimileri için de esaret ile geçen uzun harp yılları, Tımişvar dâhil bütün Osmanlı Avrupası'nı derinden etkiledi. Viyana'daki mağlubiyeti takip eden seneler Osmanlıların daha önceden tehdit altında olmayan topraklarını da savaş ortamına çekmiş ve bu meyanda Tımişvar Kalesi de 1688-1690 yılları arasında ve 1696'da Habsburg kuvvetlerinin hedeflerinden biri olmuştur. Tımişvar

meblağın Mekke ve Medine'ye gönderilmek üzere Tımişvar'dan “çıkıp kaybolduğuna” hayıflanmış ve bu para ile başka neler yapılabileceğine dair hayallerini sıralamıştır (s. 1052).

66 Tımişvar Şer'iyye Sicili, s. 125. 1652-53 yıllarına ait kayıtları ihtiva eden ve Tımişvar'ın günümüze intikal edebilen yegâne sicili olan bu defter bugün Saraybosna'da bulunmakta olup defterin İSAM Kütüphanesi'nde dijital kopyası mevcuttur.

67 *Die Autobiographie des Dolmetschers 'Osmān Ağa aus Temeschwar*, s. 2.

68 Gezer, “Temeşvarlı Osman Ağa - Esir, Tercüman ve Yazar”, s. 75.

1688-1690 yılları arasında iki buçuk seneye yakın bir süre boyunca İstanbul'la ve mücavir bölgelerle irtibatı neredeyse tamamen kopmuş ve kuşatılmış bir vaziyette Habsburg kuvvetlerine direnmeye çalışmıştır. 1690 sonbaharında sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa'nın Niş, Belgrad ve Semendire'yi geri alması ile Habsburgların Tımişvar kuşatmasının kırılmasına kadar geçen bu zaman zarfında yaşanan hadiseler Tımişvarlı Mühürdâr Ali'nin eserinde son derece canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Mühürdâr, kıtlık sebebiyle “yeşil ot” yemek durumunda kalan halkın perişan bir hâle düştüğünü, zaman zaman kadınların küçük çocuklarıyla birlikte çatışmaların ortasında kaldıklarını, bütün gıda ve mal fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğini, halkın yiyecek bulmak ümidiyle çete akınına çıkan askerlere katılmaya dahi teşebbüs ettiklerini, şehirde neredeyse hiç at kalmadığını ve bölgedeki kıtlığın kurtların şehre inip insanlara zarar vermesine sebep olduğunu nakletmiştir.⁶⁹ Bu şartların bir gereği olarak bu dönemde merkezden Tımişvar paşalarına gönderilen fermanlarda ahaliden evi olmayanlara ev yapımında yardım edilmesinin emredildiği de görülmektedir.⁷⁰

Son derece elverişsiz şartlar altında üstün düşman kuvvetlerinin kuşatmasına maruz kalıp da yardım alamayan Tımişvar'ın idarecilerinin, askerlerinin ve burada yaşayan insanların tâbi oldukları devlete ve devlet adamlarına karşı ister istemez kırgınlık hisleriyle doldukları dikkat çekmektedir. Mesela Tımişvar 1690 yılındaki muhasara esnasında kale muhafızı Koca Cafer Paşa da İstanbul'daki devlet adamlarını kastederek teessüfle “Anların bize söyleyecek sözleri kalmadı ve itâb u ikâb edecek yüzleri dahi yok!” demiştir.⁷¹ 1696'da tekrar kuşatılan Tımişvar bizzat Sultan II. Mustafa'nın da bulunduğu Osmanlı ordusunun gelişi ile kurtulabilmiştir. 31 Ağustos 1696'da Tımişvar Kalesi'ni ziyaret eden padişah Cafer Paşa'yı tekrar kale muhafızı olarak tayin ettiğini bildirmiş, böyle bir tayini beklemeyen Cafer Paşa yıllarca “kedi-köpek yiyerek” imkânsızlıklar içinde kaleyi muhafaza ettiğinden yakınlık ve artık “sirasını savdığından” dem vurarak bu

69 Ayrıntılı anlatım için bk. *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 95-97.

70 BOA, Bâb-1 Âsaff, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri, Mühimme Defterleri (A.DVNSMHM.d.), 108, hk. 1720.

71 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 132.

emrivakiyi kabule yanaşmayıp adeta padişahla tartışırcasına kinâye-
li bir üslupla konuşmuştur.⁷² Bundan başka, Tımişvar'da bulunduğu
sırada padişahın aklına meşhur “Budin türküsü” gelerek “*Budin tür-
küsünün kâili Tımişvarî Âşık Gazi Hasan kimdir? Acaba sağ mıdır? Bunda
mıdır?*” diye sorması üzerine Tımişvarlı Âşık Hasan'ın ordugâhda ol-
duğu bildirilmiş ve çağrılarak padişahın huzurunda Budin, Belgrad
ve Tımişvar türkülerini söylemiştir. Âşık Hasan Tımişvar türküsünün
en can alıcı kısmı olan “*Ne çeker kulların serhad elinde / Bilmez hünkârım
görölmeyince*” mısralarını padişahın yüzüne karşı söyleyince padişah
müteessir olarak “*Gerçek bilinmez imiş*” demiştir.⁷³ Muasır kaynaklarda
geçen bu nakiller şehirdeki idarecilerin, askerlerin ve ahalinin için-
de buldukları ruh hâlini gözler önüne sermektedir. Bu noktada,
şu ilginç ayrıntıya da yer verilebilir: Muhtemelen 1690 yılının Ekim
ayını başlarında bir gün Tımişvar Kalesi'nde bir odada Leva Kalesi'ne
mektup yazmak için divit ve kâğıt hazırladığı sırada dışarıdan gelen
bağırış-çağırış seslerini duyan Mühürdâr Ali “*Düşman mı basup kal'aya
girdi?*” diye endişeyle dışarı çıkınca Köprülüzâde tarafından gönderi-
len bir birliğin getirdiği fetih haberlerini alır. Kale muhafızı Cafer Pa-
şa'nın iki buçuk yıl süren kuşatmanın ardından ordugâhtan müjdeli
haberler getiren Osmanlı birliklerine –o tarihte neredeyse bir yıldır
sadaret makamında olan Köprülüzâde Mustafa Paşa'nın sadrazam ol-
duğundan haberdar olmayarak– “*Ya şimdi vezîr-i a'zam kimdir?*” diye
sorması Tımişvar'ın dış dünya ile ve hususiyile de Osmanlı merkezi
ile olan kopukluğunun çarpıcı bir tezahürüdür.⁷⁴

1680'li ve 1690'lı yıllardaki savaş ortamını bizzat yaşayan Tımiş-
varlıların devlet ricali hakkındaki görüşleri bu yönde iken, o dö-
neme yetişememiş olanların kanaatlerinin biraz daha farklı olduğu
dikkat çekmektedir. Mesela Tımişvarlı İbrahim Naimeddin Efendi de
eserinde Viyana Kuşatması'na yer ayırmıştır. Serhad kültürü içinde

⁷² *Vak'anâme-i Cafer Paşa*, s. 25, 274-275.

⁷³ *Hadîkatü's-Şühedâi's-Serhad*, s. 121. İbrahim Naimeddin, Âşık Hasan'ın bazı türküle-
rine eserinde yer vermiştir. Ayrıca bu türküleri derleyen bir çalışma için bk. Lütfi
Erçin, *Serhat Türkülerinden Duyuşlar*, (İstanbul: Hamle Matbaası), 1961.

⁷⁴ *Vak'anâme-i Cafer Paşa*, s. 145-146. Mühürdâr eserinin başka bir yerinde de bu duru-
ma işaret eder: “Tımişvar (...) düşman içinde kameri hâle ihâta eder gibi kalup asker-i
İslâm ve pâdişâhımız ne mahalde ve vezîr-i a'zam kimdir ve ne iştendir aslâ habîr ü
âgâhımız olmayup...” (s. 95).

yetişmiş olması dolayısıyla anlatımında sözlü rivayetlerden de faydalanmıştır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ismini anmaya bile tenezzül etmeyen ve ondan yalnızca “maktûl” şeklinde bahseden Mühürdâr Ali'nin⁷⁵ ve onu felâketin müsebbibi olarak gören Osman Ağa'nın⁷⁶ aksine paşadan oldukça saygılı bir dille söz eder. Bu sefer için toplanan ordunun ve mühimmatın önceki devirlere kıyasla görülmemiş derecelerde olduğunu anlatır. Viyana önlerinde bırakılan birçok kıymetli eşyanın ve büyük miktardaki mühimmatın ittifak ordularının eline geçmiş olmasından dolayı bozgunun büyüklüğünün de farkındadır. Yine de, Habsburgların zaviyesinden naklettiği bir rivayette Merzifonlu'nun Osmanlı Devleti'ne daha önce gelmiş bütün sadrazamlardan daha çok hizmet ettiği ve Viyana'yı kuşatmış olmasının büyük bir başarı olduğunu anlatır. Tımışvarlı müellif, Almanların ağzından Kara Mustafa Paşa için “*az kalmıştı kim üç bin yıllık Devlet-i Çasariye'yi münkariz edeydi*” demekten de kendini alamamıştır.⁷⁷

İki Savaş Arası Dönemde Tımışvar Ahalisinin Durumu

Büyük Türk Savaşları'nı ve Osmanlı-Habsburg imparatorlukları arasındaki savaş hâlini sona erdiren Karlofça Antlaşması 26 Ocak 1699'da imzalanmış, antlaşmaya göre Osmanlılar Tımışvar hariç olmak üzere Macaristan'dan çekilmişlerdir. Esasen Tımışvar eyâletinin bir kısım sancakları da Habsburg işgaline uğramış ise de Osmanlı temsilcileri barış görüşmeleri sırasında Tımışvar halkının günlük ihtiyaçlarını ileri sürerek ve son derece yaratıcı argümanlar serdederek bazı kazanımlar elde etmişlerdir. Osmanlı temsilcileri Tımışvar ahalisinin nehir ve suları kullanma hakkından mahrum edilmemesi için “*Su içmesünler mi?*” diye retorik bir soru ortaya atmış, Habsburg tarafı ise “*Yok, insanı ve hayvanâtı sudan men' etmeziz*” demek durumunda kalmıştır. Bunun üzerine Osmanlılar “*Ya sular kurbunda olup balık yemesünler mi?*” demiş, Habsburg temsilcilerinin yine rıza göstermesi üzerine bu defa “*Ya ekmezsiz balık mı yenür? Elbette sınır kurbunda*

⁷⁵ Vak'anâme-i Ca'fer Paşa, s. 110, 134.

⁷⁶ Paşalar ve Generaller Arasında, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Mixt., nr. 657, vr. 22b.

⁷⁷ Hadikatü'ş-Şühedâi's-Serhad, s. 50, 52.

değirmenlerde olur...” diyerek değirmenler ve nehir limanları üzerinde iddialar geliştirmişlerdir.⁷⁸

Karlofça Muahedesi ile başlayan ve 1716-1718 Osmanlı-Habsburg Harbi'ne kadar devam edecek olan yaklaşık on yedi yıllık sulh devresinin ilk senelerine ait bazı belgeler savaş yıllarında Tımişvar ahalisinin bir kısmının yerlerini terk ederek Tuna'nın güney kesimlerine kaçtıklarını ve savaş sona erince tekrar yurtlarına dönmeye çalıştıklarını ortaya koymaktadır. 1701 baharında ahaliden bu gibi bazı kimselerin geri dönmek istedikleri vakit kendilerine engel çıkarılmamasına dair Belgrad muhafızına gönderilen bir emir bu gibi hususlara dair de bilgiler ihtiva etmekte ve memleketlerini terk eden Tımişvar ahalisinin gittikleri yerlerde perişan bir hâlde yaşamak mecburiyetinde kaldıklarına dikkat çekmektedir.⁷⁹

Bu döneme ait bazı arşiv vesikalarında “devletin en mühim işi”⁸⁰ şeklinde klişe ifadelerle tavsif edilen Tımişvar ahalisinin himaye edilmesi için Belgrad ve havalisine sığınmış olanlardan vergi talep edilmemesine dair emirler verilmiştir.⁸¹ Bazı çalışmalarda bu gibi tedbirlerin netice verdiği ve 1703 yılında, Rami Mehmed Paşa'nın sadareti döneminde Vidin ve Tımişvar'daki mîrî emlâkın vergi düzeninde düzenlemeler yapılarak azalan nüfusun yeniden artmasının sağlandığı ve bölgeden göçmüş olan 8.000 kişinin yeniden eski topraklarına döndüğü kaydedilmiştir.⁸² Savaş sonrasında bölgenin toparlanması için ahaliye tanınan bu vergi muafiyeti çeşitli suistimallere ve civar bölgelerden Tımişvar'a göçe sebep olmuş gibi durmaktadır. Mühürdâr Ali, Bosna'dan “paşa harcından firâr eden esfel” kimselerin Tımişvar'a yerleştiklerini belirtmekte ve kendisinin aksine adeta “hakiki Tımişvarlı” olmayan bu kimseleri “Şimdiki hâlde su'âl edenlere

78 Diyaloglar Reisülküttab Rami Mehmed Efendi'nin *Sulhnâme*'sinden nkl. Ali Yayıoğlu, “Karlofça Anı: Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyıla Nasıl Başladı?”, *Tarih ve Toplum – Yeni Yaklaşımlar*, 18 (2021), s. 14.

79 BOA, A.DVNSMHH.d., 111, hk. 1792.

80 “Serhadd-i mansûremde vâki Tımişvar eyâletinin hıfz u hırâseti ve re'âyâ ve berâyâsının himâye ve sıyâneti ehemm-i mehâmm-ı Devlet-i Aliyye'mden olup...” (BOA, A.DVNSMHH.d., 114, hk. 24).

81 BOA, A.DVNSMHH.d., 111, hk. 1870.

82 Hammer'den nkl. Recep Ahışalı, “Râmi Mehmed Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXXIV (2007), s. 450.

‘Cümle Tımışvarlıyuz’ deyü cevâb ederler ve sürünüp gezerler” sözleriyle tahkir etmektedir.⁸³

Savaş sonrasında alınan bu tedbirlerin her zaman istenilen şekilde uygulandığı söylenemez. Nitekim memleketlerine dönen Tımışvarlı reyadan yerlerini terk ettikleri zaman zarfına ait geçmiş tarihlerin vergilerinin de tahsil edilmeye çalışıldığı ve bunun üzerine bunu men eden fermanların gönderildiği görülmektedir.⁸⁴ Şehrin “kadîm” ahalisinin lehine verilen bu gibi kararların yanı sıra aleyhte kararlar da mevcuttu. Mesela 1706 Ağustos'una ait bir hükümden anlaşıldığına göre savaş yıllarında Tımışvar'ı terk eden bazı kimselerin boş kalan arazileri Karlofça Muahedesi'nden sonra bölgeyi yeniden imar etme çalışmaları sırasında toprak isteyen başkalarına tapulu mülk olarak verilmiş ve bu yerlerin yedi-sekiz yıl sonra çıkıp gelen eski sahiplerinin hak talepleri merkez tarafından dikkate alınmayarak davalarına bakılmaması emredilmiştir.⁸⁵ Ayrıca şehrin yerli Macarlarının da antlaşma sonrası bölgeden ayrıldıkları tespit edilmektedir, ancak Macar Bağımsızlık Savaşı'nın 1711'de başarısızlık ile son bulması üzerine bir kısım Macarlar şehre göç ettiği bilinmektedir. Görüldüğü üzere Büyük Türk Savaşları ve müteakip gelişmeler Tımışvar ve havalisinin demografik yapısını hayli değiştirmiş ve büyük nüfus hareketleri yaşanmıştır.⁸⁶

Karlofça Antlaşması'ndan Tımışvar Kalesi'nin düştüğü 1716 yılına kadar geçen sulh devresi Tımışvar'ın bir şehir olarak gelişimini müspet yönde etkilemiş olmalıdır. Yukarıda da zikredildiği gibi tam da bu yıllarda şehirde yaşamış olan İbrahim Hamdi Efendi Tımışvar'ı mamur ve hareketli bir şehir olarak tasvir etmiştir.⁸⁷ Ancak onun kuşatma öncesinde yaşanan bir hadiseye dair naklettiği şu rivayet

83 Vak'anâme-i Ca'fer Paşa, 134.

84 BOA, A.DVNSMHHM.d., 114, hk. 856-857.

85 BOA, A.DVNSMHHM.d., 115, hk. 366.

86 Eyâletin son yıllarını, ekonomi ve nüfus meselelerine de temas ederek inceleyen bir çalışma için bk. Géza Dávid, “The ‘Eyalet’ of Temesvár in The Eighteenth Century”, *Oriente Moderno*, 79 (1999), s. 113-128. Ayrıca şu çalışmada ağırlıklı olarak askerî meseleler ele alınmış olmakla birlikte ahalinin mesken problemine ve bunun çözümünü gibi konulara dair kayıtlar da incelenmiştir: Kul, “Temeşvar Eyaleti'ne Nizam Verme Çalışmaları ve Temeşvar'ın Kaybı Öncesinde Yapılan Faaliyetler (1700-1715)”, s. 1009-1029.

87 Yurdağul, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 93-94.

ilginçtir: Tımışvar'da Selim Dede adlı tanınmış bir şeyh “*Benden sonra bu Karabayır'ı [Tımışvar] bir kurtaracak kimse yoktur (...)* Bu Karabayır üç seneye kalmaz Nemçe tarafına nakleder, sizler elem çekmeyesiz, sağ olanınız selamete çıkarsız” dedikten kısa süre sonra vefat etmiş olup İbrahim Hamdi Efendi'ye göre şeyhin vefat ettiği “*ol gün, ahâlî-i Tımışvar'ın kara günü olup cümlesi Tımışvar'dan ümîdini kat' eylediler.*”⁸⁸ Aynı şekilde Tımışvar'da tedrisat faaliyetlerinde bulunan Peçuylu Pîrî Ahmed Efendi de Mühürdâr'a göre “*Bu diyârda Allâhu a'lem bir vak'a-i azîm görünür*” diyerek 1126/1714-15'te Tımışvar'dan ayrılıp Medine'ye gitmiştir.⁸⁹ Bu rivayetler kuşatma öncesinde şehrin akıbetine dair halk arasındaki inançları göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Dağılışı: Tımışvar'ın Düşüşü (1716) ve Kuşatmadan Sonra Ahalinin Durumu

Karlofça Antlaşması'nın yirmi beş yıl süreceği öngörülmüş ise de bu süre dolmadan Osmanlı ve Habsburg imparatorlukları tekrar harbe girdiler. Osmanlıların büyük savaşlar döneminde kaybettikleri yerleri geri alabilmek maksadıyla çıktıkları seferler tam tersine mağlubiyetleri beraberinde getirdi. Prens Eugen kumandasındaki Habsburg ordusu 1716 Ağustos'unun sonlarında Tımışvar Kalesi'ni kuşattı. Kuşatma günleri halk için hayli sıkıntılı geçti. Kale hendeklerine kadar ulaşan evler yıktırılarak buralarda oturanlar kale içine nakledildi.⁹⁰ Direnme gücü azalan kaleden 12 Ekim'de beyaz bayrak çekilmesi üzerine Habsburg ordusu ile kalenin vire ile verilmesi müzakerelerine başlandı ve 17 Ekim 1716'da Habsburg askerleri kaleye girerek Tımışvar'ı resmen teslim aldılar. Tımışvarlı Osman Ağa'nın iddiasına göre yeniçeriler ve diğer askerler direnişe devam edilmesi hâlinde bütün şehir halkının esir düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek Tımışvar'ın son valisi Mustafa Paşa'yı (1713-1716) vireye ikna etmişlerdi.⁹¹ Kuşatma sırasında kalede bulunan İbrahim

88 Yurdağül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 277.

89 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 135.

90 A.DVNSMHM.d., 108, hk. 438.

91 Gezer, *Kale ve Nefer*, s. 177. Kalenin düşüşünün ardından Mustafa Paşa'nın kaleme aldığı ve kuşatma süreci hakkındaki beyanlarını ihtiva eden bir raporu için bk. Bekir Gökpinar, “Temeşvar Kuşatmasının Serencâmı: Kale Muhafızı Mustafa Paşa'nın Arzının Tahlil ve Değerlendirilmesi (1716)”, *Türkiyat Mecmuası*, 34/1 (2024), s. 1-24.

Naimeddin ve İbrahim Hamdi efendiler eserlerinde kalenin ve muhasara altındaki Tımişvarlıların durumu hakkında tafsilâtlı bilgi vermişlerdir.⁹² Kalenin düştüğü haberi infiale sebep olmaması için halktan bir süre gizlenmiş fakat haber nihayet Kasım ayında İstanbul'a ulaşmıştır.⁹³ Devrin padişahı III. Ahmed'in Tımişvar'ın düşüşü hakkında “Mümkün olsa kendim uçar varırdım, lâkin imkânı ve zamânı yok...” şeklindeki hayıflanması⁹⁴ ise bir anlam ifade etmeyecektir.

Tımişvar Kalesi'nin vire ile teslim olmasının ardından şehirden çıkan ahalinin önemli bir bölümünün Belgrad'a yerleştiği anlaşılmaktadır. Bu meyanda teslim müzakereleri yapılırken Habsburg temsilcileri belki samimi niyetlerle belki de alay ederek “gelecek sene” Belgrad'ı da kuşatacaklarını, dolayısıyla “ahâlî-i Tımişvar tekrâr muhâsara sıkletini” çekmesin diye onları Vidin yahut Orşova'ya nakledebileceklerini söylemişlerse de bu teklif Mustafa Paşa tarafından kabul edilmeyle “*ahâlî-i Tımişvar'ın ittifâk ve rızâları doğru Belgrad'a çıkmak şartıtlıdır. Böylece ta'ahhüd ve temessükât tahrîr olunmalıdır*” şeklinde cevap verilmiştir.⁹⁵ Habsburg kuşatma ordusu nihayet teslimiyetin beşinci günü her iki haneye bir araba tahsis ederek Tımişvarlı Müslümanları tahliye etmiştir.⁹⁶ Hadiseleri Belgrad'dan takip eden Göynüklü Ahmed Efendi de gelen haberler vasıtasıyla Tımişvar ahalsinin geride bırakmak zorunda kaldıkları malların mezatta satılarak bedellerinin kendilerine ulaştırılmasının taahhüt edildiğini kaydetmiştir.⁹⁷ Tımişvar'da gayrimenkulleri bulunanlar için şehirden ayrılmak hayli zor olmuş ve varlıklı Tımişvarlıların maddi durumları sarsılmıştır. Osman Ağa “*Tımişvar muhâsarasında olanca şeylerimiz kaldı*” diyerek kayıplarından

92 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, 281-282; *Hadîkatü's-Şühedâi's-Serhad*, s. 134-148. Bazı çalışmalarda geçen yüzyıldan beri bilinen bu eserlere müracaat edilmeyip hadiseleri başka şehirlerden takip eden müelliflerin eserlerine bağlı kalınmış olması gariptir.

93 Gezer, *Kale ve Nefer*, s. 176-177.

94 Şaduman Tuncer, *Sultan III. Ahmed – Günlük Yaşantısı, Yakın Çevresi ve Şahsiyeti*, (İstanbul: Timaş Yay., 2023), s. 122.

95 *Hadîkatü's-Şühedâi's-Serhad*, s. 144.

96 Yurdagül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 281.

97 Göynüklü Ahmed Efendi, *Târîh-i Göynüklü (Osmanlı Tarihi 1123-1172/1711-1759)*, haz. Songül Çolak – Metin Aydar, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2019), s. 275. Bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği açık değildir.

bahsetmiş,⁹⁸ İbrahim Hamdi de “bu kadar mâl ve akâr ve eşyâdan dūr” kaldığından acı acı yakınarak şehrin düşüşü hakkında “Âh gitti Tımsıvar elimizden!” cümlesini ebced hesabıyla tarih mısraı olarak düşmüştür.⁹⁹

Habsburg ordusu trajikomik bir şekilde sözünde durarak “gelecek sene” yani 1717’de Belgrad’ı zapt ettiğinde buradaki Türk nüfusun ve bunların arasında bulunmakta olup –artık eski bir Osmanlı sancağı olan– Tımsıvar’ın yerinden yurdundan olmuş ahalisinin başına ne geldiği ayrı bir araştırma konusudur. Ancak çeşitli kayıtlar sayesinde imparatorluğun muhtelif şehirlerine dağılan Tımsıvarlıların izlerine rastlanabilmektedir. Mesela İbrahim Hamdi’nin Tımsıvar’ın düşüşünün ardından Tırnova’ya ve bilahare 1728-29’a kadar kalacağı Hotin’e gittiği bilinmektedir.¹⁰⁰ Mühürdâr da ilginç şekilde teyzesinin oğlu azeban ağası Ali Ağa’nın 1720’li yıllarda Hotin’de yaşadığını belirtmiştir.¹⁰¹ Hotin Kalesi’nin kapılarından birinin muhtemelen bulunduğu yön sebebiyle “Tımsıvar Kapısı” adıyla anılıyor olması¹⁰² bu bakımdan anlamlı olup iki şehir arasında savaş öncesinde ve sonrasında geliş-gidişlerin olduğunu düşündürmektedir. Maamafih aradaki ciddi mesafe yüzünden Hotin, yurtsuz kalan Tımsıvarlıların yerleşmek için ilk alternatifleri olmamıştır.

Habsburgların yukarıda zikredilen tekliflerinden de hatırlanacağı üzere Vidin, Tımsıvar’ın hemen güneyinde yer almakta olup yerleşmek için daha uygun bir bölgeydi. Osmanlılar Tuna’nın kuzeyinden çekildikleri için artık Vidin, imparatorluğun yeni serhad şehri hâline gelmişti ve boşaltılan Tımsıvar Kalesi’ndeki neferat da büyük ölçüde buraya kaydırılmıştı.¹⁰³ Tımsıvarlı müelliflerden İbrahim Naimeddin de şehrin düşmesinin ardından annesi ve ailesi beraberinde olduğu hâlde satın aldığı bir “seffnecik” ile Vidin’e geçmiş, bir süre orada ikamet ettikten ve sonra önce Edirne’ye, akabinde İstanbul’a yerleşmişti. Tımsıvar’daki mülklerinin kaybı dolayısıyla sonraki yıllarda

98 Kreutel, *Die Autobiographie des Dolmetschers ‘Osmân Ağa aus Temeschwar*, s. 97.

99 Yurdağül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi’nin Atlas’ında Rumeli*, s. 281.

100 Yurdağül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi’nin Atlas’ında Rumeli*, s. 16.

101 *Vak’anâme-i Ca’fer Paşa*, s. 101.

102 Yurdağül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi’nin Atlas’ında Rumeli*, s. 309.

103 BOA, Cevdet, Askeriye (C.A.S.), 663/27862.

maddi açıdan hayli zorluk çekmişti.¹⁰⁴ Tımışvarlı Osman Ağa'nın da 1720'li ve 1730'lu yıllarda bir ara İstanbul'da bulunduğu ve bilahare Vidin'de sınır tercümanlığı yaptığı tespit edilmiştir.¹⁰⁵ Bundan başka, yine o bölgeye yakın olan, Rahova ve Niğbolu arasında yer alan Cibre adlı kasaba da bu dönemde Tımışvarlıların yerleştiği, cami ve dükkanlar inşa edip bağ ve bahçeler teşkil ederek yurt tuttuğu yerler arasındazikredilmektedir.¹⁰⁶

Memleketi işgal edildiği sırada vazifeleri dolayısıyla Rumeli'nin muhtelif yerlerinde bulunan Tımışvarlı Mühürdâr Ali ise anlaşıldığı kadarıyla en erken 1719 senesinde İstanbul'a geçmişti.¹⁰⁷ Mühürdâr Ali eserine 1722'den sonra ilave ettiği anlaşılan bir derkenarda Tımışvar'daki tanıdıklarının zaman içinde vefat ettiğini ifade edip “*kimesne kalmayup ancak hakîr ile akrân dört za'îm evlâdı ve iki nefer ağa oğulları kalmış idi. Anlar dahı bugüne dek vefât ve el-yevm bildüğüm iki nefer kimesne kalmışuzdur*” diyorsa da “*kimesne kalmayup*” ifadesiyle muhtemelen şehrin askerî zümresini ve tanınmış şahsiyetlerini kasdetmekteydi.¹⁰⁸

Buraya kadar Tımışvarlı müelliflerin akıbetleri eserleri vasıtasıyla ele alınmış olup zikredilen isimlerin kaleme aldıkları eserlerde memleketlerini özlemle yâd ettikleri ve bu vesileyle hatıralarını ölümsüzleştirmeye çalıştıkları dikkat çekmektedir. Sıradan halkın izlerini ise şeriyeye sicilleri ve tereke kayıtları üzerinden takip etmek mümkündür. Mesela İstanbul'daki nalbantların sıralandığı bir sicil kaydında şehrin düşüşünden tam on yıl sonra yani 1726'da Eyüb semtinde çalışmakta olan Tımışvarlı Hacı Ahmed Usta adlı bir nalbant rastlanmıştır.¹⁰⁹ Kendisinin muhtemelen memleketinde öğrendiği zanaatini işgalden sonra bir fırsatını bularak İstanbul'da sürdürdüğü söylenebilir. İstanbul Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi'nin tuttuğu 23 Muharrem 1147 (25 Haziran 1734) tarihli bir kayıta yine Tımışvarlı el-Hâc Ali b. el-Hâc Hüseyin adlı bir kişiye tesadüf edilmekte,

104 *Hadîkatü's-Şühedâi's-Serhad*, s. 148-149.

105 Gezer, “Temeşvarlı Osman Ağa - Esir, Tercüman ve Yazar”, s. 85-86.

106 Yurdağül, *Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli*, s. 136.

107 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 101.

108 *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa*, s. 133.

109 *İstanbul Kadı Sicilleri – İstanbul Mahkemesi 24 Numaralı Sicil (H. 1138-1151 / M. 1726-1738)*, (İstanbul: İSAM, 2010), s. 102.

kendisinin Şeyh Ebulvefâ Mahallesi'nde yaşamakta iken zikredilen tarihten bir süre önce vefat ettiği anlaşılmaktadır. İlgili kayıta kızı Ayşe'nin mahkemeye giderek reşit olduğunu ifade edip babasından kalan mirası kendisine teslim etmeyen vasîsini şikâyet etmesine dair hususlar da yer almaktadır.¹¹⁰ 15 Cemâziyelâhir 1147 (12 Kasım 1734) tarihli bir kayıta ise yeniçeri olduğu anlaşılan Tımışvârî Mustafa Beşe'nin bilinen bir varisi olmadığı için terekesinin devlet hazinesine intikal ettiği belirtilmiş olup geride bıraktığı şeyler yastık, bohça, tas, tencere, sahan ve leğen gibi günlük hayatı idâme ettirmede kullanılan birkaç eşyadan ibaretmiş gibi gözükmektedir.¹¹¹ Kısmet-i Askeriyye defterlerindeki kayıtlar XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Tımışvar'dan göçüp imparatorluğun başka şehirlerine yerleşen kimselerin ve ailelerinin izini sürmeye imkân vermektedir.

“Osmanlı Tımışvarı”ndan Geriye Kalanlar

Osmanlıların XVIII. yüzyılın sonlarına kadar Tımışvar'ı geri alma tasavvurlarından vazgeçemedikleri anlaşılmaktadır. Bu yüzyılda birkaç defa ciddi anlamda bu meselenin gündeme geldiği görülmektedir. İlk olarak 1737-1739 harbinde Tımışvar'ın tekrar ele geçirilmesi ihtimali belirdiyse de bu mümkün olmadı.¹¹² 1758'de de Avrupa'daki durum böyle bir harekât için bir dereceye kadar müsaitti. Prusya kralı II. Friedrich o sene Habsburg İmparatorluğu'nun Prusya ile harpte olduğunu ve ordusunu kuzeye sevk ettiği için sınır garnizonlarının zayıf kaldığını vurgulayarak Tımışvar'ın “yalnızca Belgrad'daki Osmanlı kuvvetleri ile bile kısa bir zamanda ele geçirileceğini” Osmanlılara bildirmiş, aynı şekilde 1762'de de Habsburgları doğudan sıkıştırmak için Osmanlıları Tımışvar'ı kuşatmaya teşvik etmişse de bu düşünceler neticesiz kalmıştı.¹¹³ Sultan I. Abdülhamid de muhtemelen

¹¹⁰ İstanbul Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi, nr. 73, vr. 38b-39a.

¹¹¹ İstanbul Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi, nr. 78, vr. 9a. Kısmet-i Askeriyye defterleri üzerine yaptığımız incelemelerde burada zikredilenlerden daha fazla sayıda Tımışvarlının terekesi tespit edilmişse de burada bunların ancak bir kısmına yer verilebilmiştir.

¹¹² Hakan Karagöz, “1737-1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad'ın Geri Alınması”, (Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008, muhtelif yerler.

¹¹³ Kemal Beydilli, *Büyük Friedrich ve Osmanlılar – XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münâsebetleri*, (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yay., 1985), s. 40, 67.

1788 yılı dolaylarında kaleme aldığı bir hatt-ı hümayûnunda serdâr-ı ekreme o seneki askerî harekâtta memnun kaldığını ifade ederek “Tımsıvar'ın fethi”nin “sene-i âtîde” müyesser olacağını ümit etmiştir¹¹⁴ fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Türk askerleri ancak 1915'te, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları arasında kurulan ittifakla, son kez –ve bu defa transit olarak– 200 trenlik büyük bir nakille Tımsıvar'a uğrayacak ve mütteliklerine destek olmak üzere buradan Rus cephesine intikal edecekti.¹¹⁵

Tımsıvar'ın Türk geçmişine dair bilgiler ve hatıralar yukarıda zikredilen müelliflerin, şehir halkının ve onların nesillerinden gelenlerin anlattıkları sayesinde İstanbul'un ve bilhassa Tuna boylarının sözlü kültüründe XVIII. asır boyunca yaşamış olmalıdır. Bununla beraber, Tımsıvar Kalesi'nin ve şehrinin zamanla Osmanlıların Avrupa'da yaptıkları savaşları hatırlatan bir simge hâline gelip gündemden çıkararak tarihteki yerini aldığı görülmektedir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin Habsburg İmparatorluğu nezdindeki son geçici sefiri olan Ebubekir Râtib Efendi (ö. 1799) de 1792'de Viyana'ya giderken Tımsıvar Kalesi'ni ziyaret ettiği vakit geçmişte burada verilen mücadeleleri, gazileri ve şehitleri –muhtemelen tarih kitaplarından okuduğu kadarıyla– hatırlayarak duygulandığını ifade etmiştir.¹¹⁶

Osmanlı İmparatorluğu, geçen zaman ile vaktiyle Orta Avrupa'daki en önemli eyaletlerinden biri olan Tımsıvar'a hâliyle yabancılaşmıştır. Tımsıvar Osmanlı hâkimiyetinden çıktıktan yaklaşık yüz elli yıl sonra Osmanlı ülkesinde neşredilen ilk müstakil gazete olan *Cerîde-i Havâdis*'in 14 Ocak 1861 tarihli nüshasında şehrin okuyucularına “Avusturya memâlikinden Tımsıvar”¹¹⁷ şeklinde tanıtılması yaşanan kopuşu gözler önüne sermektedir. 1874'e gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu şehirde bir konsolosluk açmıştır.¹¹⁸ Yine matbuattan

114 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Evrak Kısmı (TSMA.E.), 807/12.

115 Melek Çolak, *Türk-Macar Askerî İlişkileri 1912-1918 – Macar Kaynaklarına Göre*, (Ankara: TTK, 2022), s. 143.

116 *Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi*, haz. Abdullah Uçman, (İstanbul: Kitabevi, 1999), s. 57.

117 *Cerîde-i Havâdis*, sy. 1022 (2 Receb 1277), s. 3.

118 Zeynep Bostan, *Osmanlı Hariciyesinin Modern Temelleri – II. Abdülhamid Döneminde Diplomasi*, (İstanbul: Kitap Yay., 2021), s. 277.

takip edilebildiği kadarıyla 1909'da bir Osmanlı heyeti Avusturya-Macaristan'a seyahat ederek bilvesile buralardaki Osmanlı eserlerini de ziyaret etmiş, bu meyanda Tımişvar'da onların gelişi münasebetiyle Türk bayraklarıyla donatılan bir kitâbenin de fotoğrafını çekmiştir.¹¹⁹

Şehrin yeni hâkimleri Tımişvar'daki Osmanlı eserlerini tahrip edip onların izlerini silmeye daha 1716'daki kuşatma sırasında başlamıştır. Görgü şahitlerinden İbrahim Naimeddin'in anlattıklarına bakılırsa Habsburg topçuları kaledeki cami minarelerini kasıtlı olarak hedef alıp yıkmıştır.¹²⁰ Habsburg idaresi şehri teslim aldıktan sonra Avrupaî anlamda modern bir şehir kurmaya ve Osmanlı izlerini yok etmeye gayret etmiştir.¹²¹ XVIII. yüzyıl sonlarında Tımişvar'ı ziyaret eden Ebubekir Râtib Efendi de eserinde şehri ve kaleyi etraflıca anlatmış olmasına rağmen pek tabii ki o tarihte ayakta bulunan herhangi bir İslâmî yapının varlığından bahsetmemiştir.¹²² Nihayet, 1975-76 yıllarında Osmanlı Avrupası'nı karış karış gezerek tarihî kayıtlarda isimleri geçen Osmanlı eserlerini tespit edip bunlara dair bilgi ve fotoğrafları dört cilt hâlinde neşreden Ekrem Hakkı Ayverdi (ö. 1984) Tımişvar'da hiçbir Türk eserin kalmadığını şöyle ifade etmiştir:

“Eskiden Macaristan'a âid olan buradan geçtiğimizde (Eylül 1976) zikri geçen eserlerden hiçbir şey kalmadığını anladık. Türk Çarşısı dedikleri de hiçbir Türk husûsiyeti göstermeyen bir yakıştırma idi. Nitekim Tımişvar'da bir Türk evi olduğu iddiâ edilen binâya belki hiçbir Türk ayağı bile basmamıştı denilebilir...”¹²³

İlginç şekilde, 1909'da Osmanlı heyetinin ziyaret edip fotoğrafladığı kitâbenin 69 yıl sonra Ayverdi'nin gördüğü bir kitâbe ile aynı olduğu görülmektedir. Ayverdi bunun 1757-1775 arasında bir tarihte yıktırılan Sultan İbrahim Hamamı'na ait olduğunu tespit etmiştir.

119 *Servet-i Fünûn*, sy. 966, 26 Zilkade 1327 [9 Aralık 1909], s. 56 (Burada sadece fotoğraflara yer verilmiş olup geziyle alakalı bilgi veren herhangi bir yazı, rapor vs. bulunmamaktadır).

120 *Hadîkatü'ş-Şühedâi's-Serhad*, s. 138.

121 Ayrıntılar için bk. Oprisch, “Die Städtebauliche Entwicklung der Festungsstadt Temeswar”, s. 105 vd.

122 Eserin Tımişvar ile ilgili kısmı için bk. *Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi*, s. 57-64.

123 Ekrem Hakkı Ayverdi, *Avrupa'da Osmanlı Mimârî Eserleri: Romanya –Macaristan* (haz. A. Yüksel, G. Ertürk, İ. Numan), I, İstanbul, [t.y.], s. 10.

Bilahare belediye binasına tahvil edilen hamamın kapısı üzerinde bırakılan bu kitâbeden “İşte haberini aldığımız, alabildiğimiz 26 eserden Avusturyalılar bize bir eksik hamam kitâbesi bırakmak lütfunda bulunmuşlar, o kadar” diyerek kinâyeli bir şekilde bahsetmiş ve bozuk bir yazıyla yazılmış, ebced değeri de doğru çıkmayan bu küçük ve ehemmiyetsiz kitâbeyi Osmanlı Tımışvarı'ndan “bâki kalan bir nâhoş sedâ” şeklinde tavsif etmiştir.¹²⁴ Bugün artık bir Rumen şehri hâline gelmiş olan “Timișoara”da Osmanlı döneminden kalan eserler yakın zamana kadar şehir müzesinde sergilenen birkaç mezar taşı ve kitâbeden ibaret iken¹²⁵ son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar sayesinde şehrin Türk hâkimiyeti yıllarına ait yer altında kalmış olan tarihî nesnelere ve cami vs. yapıların temellerinin gün yüzüne çıkarılmış olduğu da belirtilmelidir.¹²⁶ Vaktiyle camilerin bulunduğu yerlerden bugün Prens Eugen başta olmak üzere Habsburg komutanlarının ve şehrin yeni hâkimlerinin isimlerini taşıyan caddeler geçmektedir.

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu'nun batı serhaddindeki önemli eyâletlerinden olan Tımışvar'ın ve buranın aynı isimdeki merkez sancağının 1552-1716 yılları arasında dikkate değer bir Türk-Müslüman yerleşimine sahne olduğu görülmüştür. Tımışvarlı müelliflerin zengin muhtevalı anlatımları, şehri ziyaret eden seyyahların müşahedeleri, askerî seferler sırasında bölgede bulunanların yazdıkları, muhtelif kaynaklar ve arşiv belgeleri burada teşekkül eden kendine has zengin bir serhad kültürünün birçok veçhesini ortaya koymaya imkân vermiştir. Tımışvar ahâlisinin durumu merkeze alınmaya çalışılarak

¹²⁴ Ayverdi, *Avrupa'da Osmanlı Mimârî Eserleri*, s. 61-62, s. 63'te kitâbenin fotoğrafına yer verilmiştir.

¹²⁵ E. H. Ayverdi de şehir müzesinde üç mezar taşı tespit etmiş olup bunlardan ikisinin 1130 (1717-18) ve 1173 (1759-60) tarihlerini taşıması yani şehrin Osmanlı hâkimiyetinden çıkışından sonra vefat eden kimselere ait olması oldukça dikkat çekicidir. Bk. *Avrupa'da Osmanlı Mimârî Eserleri*, s. 62.

¹²⁶ Bu konuda Adriana Gaşpar'ın çalışmaları özellikle zikredilmeye değerdir. Aynı zamanda Osmanlı dönemi Romanyası üzerine arkeolojik araştırmalara dayanan ilk doktora tezinin de yazarı olan Gaşpar'ın konuyla ilgili şu makalesine bakılabilir: “Ottoman Towns in the Light of Archaeological Finds (Ceramic Vessels): The Case of Timișoara”, *History and Society During The Mamluk Period (1250-1517)*, ed. S. Conermann ve B. J. Walker, (Göttingen: Universität Bonn, 2021), s. 407-485.

yapılan bu incelemede bölgenin bir Osmanlı şehri olarak durumu, savaş dönemlerinde değişen ve bir hayli hareketli görünen demografik yapısı, Türkçe'nin ve Osmanlı kültürünün mahiyeti ve sosyal hayatı üzerinde ana hatlarıyla durulmuş olup gerek Tımişvar ve gerek Osmanlıların Batı serhaddindeki diğer şehirleri ile ilgili daha yapılması gereken araştırmaların olduğu görülmüştür. Şehirde Osmanlı döneminde inşa edilen eserler XVIII. yüzyıl boyunca Habsburg idaresi tarafından sistematik olarak tahrip edildiği ve bugüne çok az fizikî nesne ulaşabildiği için ele alınan konuların detaylandırılabilmesinin hâlihazırda bölgede devam etmekte olan arkeolojik çalışmaların yakından takip edilmesinden ve yazılı kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesinden geçtiği de fark edilmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

The city of Temesvar (Ott. Turk. Tımişvar, Hung. Temesvár, present-day Timișoara, Romania) remained under Ottoman rule between 1552 and 1716. Following its conquest, Tımişvar was incorporated into the Ottoman administrative system and became the central district (*sancak*) of the province (*eyâlet*) bearing the same name. Due to its strategic importance, the fortress of Temesvar emerged as one of the most significant strongholds on the Ottoman–Habsburg frontier and hosted large garrisons. Therefore, studies on Ottoman Temesvar have primarily focused on the province's administrative structure, its role during campaigns, the fortress itself, and its garrison. However, relatively little attention has been paid to the Muslim Ottoman population that was born and raised in the city during approximately 160 years of Ottoman rule, as well as to the culture that this community produced.

As for the Muslim population in the city and its cultural output, it is understood that the majority were of Turkish origin. In addition, at certain periods, Bosnian Muslims also lived in the city. The Turkish population of Temesvar exhibited a rather mixed structure. It remains unclear whether the Ottoman administration implemented a systematic settlement policy (*iskân*) immediately after the conquest of 1552. The processes of Turkification and Islamization appear to have been largely driven by the presence and activities of timar-holders, fortress soldiers, officials appointed from Istanbul, and, most importantly, religious groups. Timar-holders began to settle in the region as early as the first Ottoman survey (*tahrîr*) conducted in 1554. Timar registers indicate that most of those who were granted timars in Temevar had

previously served in Rumelia. Likewise, a significant part of the Muslim population consisted of soldiers stationed at the fortress, while the officials appointed from Istanbul to organize the province also consisted a Muslim community of the city. Perhaps the most influential in the Islamization of the region were dervish groups affiliated with various Sufi orders. Historical records indicate that the Halveti order, its branch the Uşşaki order, and the Bektashi order were particularly active in Temesvar. Among the notable sheikhs who contributed to the spread of Islam in the region were Veli Dede (d. 1586), Mustafa Dede (d. 1620), and Selim Dede (d. 1713).

From the second half of the 16th century onward, Turkish language became a widely used language in the city, and an intellectual class who read and wrote in Turkish emerged. Among the most famous authors from Temesvar who produced written works were Mühürdar Ali (d. after 1722), Tercüman Osman Ağa (d. 1738), and İbrahim Naimeddin (d. after 1768). Their works provide valuable firsthand insights into the Ottoman presence and culture in the region. As in other parts of Ottoman Hungary, Turkish settlement in Temesvar was largely concentrated in and around the urban center and did not extend significantly into the countryside. According to 17th century European travelers, the city center was almost entirely Muslim at that time. Numerous Islamic buildings were constructed in the city in this period. Alongside Muslims, Protestant, Orthodox, and Catholic Christian communities, as well as Jews, also lived in Temesvar. The Ottoman administration pursued a policy of balance among these groups in order to manage this religious diversity. The detailed accounts of Evliya Çelebi, who visited the city around 1660, regarding its inhabitants, urban life, and cuisine show that Ottoman Temesvar was no different from other major classical cities of the empire.

During the Long Turkish War (1593-1606), Temesvar suffered from two sieges in 1596 and 1597, thereafter it maintained relative stability as a frontier province until the late 17th century. However, the Great Turkish War (1683-1699), marked the beginning of the end for the Ottoman Temesvar. The city endured major battles, fortress sieges and several famines. The fortress was a primary target of Habsburg forces during 1688-1690 and again in 1696. These wars drastically changed the demographic composition of the city and led to large-scale population movements. In 1716, the city capitulated to Habsburg forces, and thus the Ottoman rule ended in Temesvar. The Muslim population immigrated to nearby cities such as Belgrade and Vidin, or to more distant cities such as Istanbul and Khotyn. Under Habsburg administration, all Islamic buildings in the city were systematically destroyed within

a short time. For centuries, there have been no Ottoman heritage remained in Temesvar. However, recent archaeological excavations have uncovered several artifacts from the Ottoman period, once again shedding light on this chapter of the city's history.

KAYNAKLAR

Arşiv Kaynakları

a. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

Bâb-ı Âsafî, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri, Mühimme Defterleri (A.DVNSMHH.d.), 108, 111, 114, 115.

Defterhâne-i Âmire, Timar-Zeamet Ruznamçe Defterleri (DFE.RZ.d.), 25, 42, 82, 114.

Cevdet, Askeriyye (C.AS.), 663/27862.

Kâmil Kepeci Defterleri (KK.d.), 213, 215, 216.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.d.), 22238.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Defterleri (TKGM.d.), 730.

b. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA)

Evrak (TSMA.E), 807/12.

c. Şer'iyye Sicilleri

İstanbul Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi Defterleri, 73, 78.

Tımsıvar Şer'iyye Sicili (İSAM Kütüphanesi'ndeki dijital kopya).

Gazeteler

Cerîde-i Havâdis, sy. 1022 (2 Receb 1277).

Servet-i Fünûn, sy. 966 (26 Zilkade 1327).

Yazma Eserler

Süleymaniye Ktp., Ali N. Tarlan, nr. 94/2.

Tımsıvarlı Bahri Efendi, *Kitâb-ı Letâif*, Milli Ktp., nr. Yz A 1701/2.

Tımsıvarlı Osman Ağa, [*Paşalar ve Generaller Arasında*], Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Mixt., nr. 657.

Kaynak Eserler

“Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi'nin Atlas'ında Rumeli”, haz. Ahmet Yurdagül (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, 2019.

- Bayramoğlu Ali Ağa: *Ümmü'l-Gazâ: Harp Sanatı ve Aletleri*, haz. Salim Aydüz – Şamil Çan, İstanbul, 2013.
- Die Autobiographie des Dolmetschers 'Osmân Ağa aus Temeschwar: Der Text des Londoner Autographen in normalisierter Rechtschreibung*, haz. Richard F. Kreutel, Cambridge: Stephen Austin and Sons Ltd., 1980.
- Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi*, haz. Abdullah Uçman, İstanbul: Kitabevi, 1999.
- Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehmed Zillî: *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi – Topkapı Sarayı Bağdat 307 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini*, haz. Y. Dağlı, S. Ali Kahraman, İ. Sezgin, İstanbul: YKY, 2001.
- Göynüklü Ahmed Efendi: *Târîh-i Göynüklü (Osmanlı Tarihi 1123-1172/1711-1759)*, haz. Songül Çolak – Metin Aydar, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2019.
- “Hasan Esîrî'nin Mi'yârü'd-Düvel ve Misbârü'l-Milel İsimli Tarih ve Coğrafya Eseri (İnceleme-Transkripsiyon)” (Doktora Tezi), haz. Göker İnan, Marmara Üniversitesi, 2017.
- İstanbul Kadı Sicilleri – İstanbul Mahkemesi 24 Numaralı Sicil (H. 1138-1151 / M. 1726-1738)*, İstanbul: İSAM, 2010.
- Kâtip Hacı Ali Efendi: *Tuhfetü'l-Mücâhidîn ve Behcetü'z-Zâkirin – Sufi ve Ulema Biyografileri*, haz. İsmet İpek, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2024.
- Mühürdâr Ali Efendi: *Vak'anâme-i Ca'fer Paşa – Koca Cafer Paşa'nın Serhad Yılları (1688-1697)*, haz. Abdulhadi Uysal, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yay., 2021.
- Tımsıvârî İbrahim Naimeddin Efendi: *Hadîkatü's-Şühedâ's-Serhad*, haz. Mehmet Karataş – Mehmet Ali Yaşar, Ankara: TTK Yay., 2019.

Araştırma Eserleri

- Açık, Turan – Mücahit Kaçar: “Sultan I. Ahmed'e Sunulan *Nûr-ı Muhammedî* Konulu Bir Eser: *Nûr-nâme*”, *Turkish Studies*, 8/1 (2013), 1741-1780.
- Ahışhalı, Recep: “Râmi Mehmed Paşa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, XXXIV (2007), 449-451.
- Aköz, Alaattin – Ahmet K. Demireğen, “Temeşvar Fetihnâmesi”, *Prof. Dr. Bayram Ürekli'ye Armağan*, Konya, 2023, 65-75.
- Ayverdi, Ekrem Hakki: *Avrupa'da Osmanlı Mimârî Eserleri: Romanya – Macaristan* (haz. A. Yüksel, G. Ertürk, İ. Numan), I, İstanbul, [t.y.].
- Beydilli, Kemal: *Büyük Friedrich ve Osmanlılar – XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Münâsebetleri*, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1985.
- Bıyık, Ömer: “1652-53 Tarihli Şer'îye Sicili'ne Göre Temeşvar”, *Karadeniz Araştırmaları*, 45 (2015), 233-251.
- Bilge, Sadık Müfit: *Osmanlı'nın Macaristanı*, İstanbul: Kitabevi, 2010.

- Bostan, Zeynep: *Osmanlı Hariciyesinin Modern Temelleri – II. Abdülhamid Döneminde Diploması*, İstanbul: Kitap Yay., 2021.
- Coşan, Leyla: “Sultan III. Mehmet’in Doğum (Yıldız) Haritası”, *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 30 (2014), 1-18.
- Çolak, Melek: *Türk-Macar Askerî İlişkileri 1912-1918 – Macar Kaynaklarına Göre*, Ankara: TTK, 2022.
- Dávid, Géza: “The ‘Eyalet’ of Temesvár in The Eighteenth Century”, *Oriente Moderno*, 79 (1999), 113-128.
- Emecen, Feridun M. – İlhan Şahin: “Osmanlı Taşra Teşkilatının Kaynaklarından 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, *Belgeler – Türk Tarih Belgeleri Dergisi*, 23 (1998), 53-121.
- Erçin, Lütfi: *Serhat Türkülerinden Duyuşlar*, İstanbul: Hamle Matbaası, 1961.
- Feneşan, Cristina: *Cultura Otomană a Vilayetului Timișoara (1552-1716)*, Timișoara: Editura De Vest, 2006.
- Fodor, Pál: “Das Wilajet von Temeschwar zur Zeit der osmanischen Eroberung”, *Südost-Forschungen*, 55 (1996), 25-44.
- Fodor, Pál: *İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı*, terc. Özgür Kolçak, İstanbul: Yeditepe Yay., 2016.
- Fodor, Pál: *Kızıl Elma*, terc. Özgür Kolçak, İstanbul: Yeditepe Yay., 2020.
- Gaşpar, Adriana: “Ottoman Towns in the Light of Archaeological Finds (Ceramic Vessels): The Case of Timișoara”, *History and Society During The Mamluk Period (1250-1517)*, ed. S. Conermann ve B. J. Walker, Göttingen, 2021, 407-485.
- Gaşpar, Adriana: “Places of Worship from the Ottoman Period in Timișoara, Romania”, *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 74 (2023), 149-174.
- Gezer, Ömer: *Kale ve Nefer: Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699-1715)*, İstanbul: Kitap Yay., 2020.
- Gezer, Ömer: “Temeşvarlı Osman Ağa - Esir, Tercüman ve Yazar”, *Türkbilig*, 35 (2018), 73-88.
- Gökpınar, Bekir: “Osmanlı Macaristan’ında Son Kale: Temeşvar’ın Osmanlı Hakiyetinden Çıkması (1716)”, *Osmanlı Araştırmaları*, 54 (2019), 199-240.
- Gökpınar, Bekir: “Temeşvar Kuşatmasının Serencâmı: Kale Muhafızı Mustafa Paşa’nın Arzının Tahlil ve Değerlendirilmesi (1716)”, *Türkiyat Mecmuası*, 34/1 (2024), 1-24.
- Hegyi, Klára: *The Ottoman Military Organization in Hungary Fortresses, Fortress Garrisons and Finances*, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2018.
- Herper, Yusuf: “Uzun Savaşlar Döneminden Bir Kesit: Erdel’in Temeşvar’ı Geri Alma Teşebbüsleri (1596-97)”, *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, 15 (2021), 429-450.

- Karagöz, Hakan: “1737-1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad’ın Geri Alınması”, (Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008.
- Karatay, Fehmi Edhem: *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu*, İstanbul, 1961.
- Kılıç, Orhan: “Budun ve Tımsıvar Eyaletlerinin Paşaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, *OTAM*, 46 (2019) 191-229.
- Kolçak, Özgür: *Ok, Tüfek ve At – 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi*, Ankara: TTK, 2023.
- Kul, Eyüp: “Temeşvar Eyaleti’ne Nizam Verme Çalışmaları ve Temeşvar’ın Kaybı Öncesinde Yapılan Faaliyetler (1700-1715)”, *History Studies*, 11/3 (2019), 1009-1029.
- Magina, Adrian: “Creştini şi Otomanî în Timişoara Secolului Al XVI-Lea”, *Revista Istorică*, XXXIV (2023), 143-155.
- Maxim, Mihai: “Osmanlı Döneminde Tarihî Romanya’da İslâm”, *Balkanlarda İslâm – Miadı Dolmayan Umut*, ed. M. S. Kafkasyalı, Ankara: TİKA, 2016, 215-229.
- Maxim, Mihai: “Yeni Osmanlı Belgelerine Göre XVII. Yüzyılda Temeşvar Eyaletinden Mekke ve Medine’ye Gönderilen Surre Altını”, *XIV. Türk Tarih Kongresi – Kongreye Sunulan Bildiriler*, Ankara: TTK, 2005, II, 1049-1056.
- Oprisch, Michael: “Die Städttebauliche Entwicklung der Festungsstadt Temeswar / Timişoara – Neue Erkenntnisse basierend auf planimetrischen Untersuchungen”, (Doktora Tezi), Technische Universität Berlin, 2022.
- Papp, Sándor: *Osmanlılar ve Macarlar – Bir Diplomatik Tarih*, İstanbul: Vakıfbank Kültür Yay., 2023.
- Serdaroğlu, Murat: “XVI. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Tımsıvar Sancağı”, (Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, 2019.
- Serdaroğlu, Murat: “Tımsıvar Sancağı’nda Tımar Rejiminin Teşekkülü ve İlk Uygulamalar (1555-1556)”, *Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 2/1 (2017), 181-198.
- Tuncer, Şaduman: *Sultan III. Ahmed – Günlük Yaşantısı, Yakın Çevresi ve Şahsiyeti*, İstanbul: Timaş Yay., 2023.
- Uysal, Abdülhadi: “Şâir Yahya’nın Osmanlı Arşivi’ndeki İzleri: Taşlıcalı Yahya Beg’in Zeameti Hakkındaki Bilgiler Üzerinden Biyografisine Bir Katkı”, *Zemin*, 8 (2024), 176-193.
- Uysal, Abdülhadi: “Tımsıvar İsmi Üzerine Bazı Notlar”, *Archivum Ottomanicum*, 40 (2023), 35-51.
- Yaycıoğlu, Ali: “Karlofça Ânı: Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyıla Nasıl Başladı?”, *Tarih ve Toplum – Yeni Yaklaşımlar*, 18 (2021), 8-56.
- Yavuz, Orhan: *Kansu Gavri’nin Türkçe Divânı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım)*, Konya, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2002.
- Yılmaz, Mehmet Emin: *Gül Baba ve Osmanlı Macaristan’ında Mânevî Mirâs*, Ankara: TİKA, 2023.